

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tenaga kesehatan merupakan salah satu sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan untuk mendukung terselenggaranya upaya kesehatan, maka dari rumusan tenaga kesehatan dimuat dalam Ketentuan Umum Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yaitu : “Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan”.

Dalam pengelolaan rekam medis yang baik dan profesional, seorang perekam medis berperan penting dalam meningkatkan mutu informasi kesehatan. Perekam medis memiliki tanggung jawab besar dalam penyediaan informasi kesehatan karena dalam melakukan pekerjaannya, seorang perekam medis wajib melakukan proses pencatatan atau perekaman sampai dengan pelaporan mengenai pelayanan kesehatan yang diterima oleh pasien. Kegiatan perekam medis dalam pelayanan rekam medis dan informasi kesehatan di rumah sakit meliputi pengumpulan data pasien di bagian pendaftaran, merakit setiap lembar rekam medis, memeriksa dan menganalisis kelengkapan pengisian berkas.

Rekam medis, menganalisis dan memberi kode diagnosis dan tindakan medis, mengolah data yang berkaitan dengan indikator kinerja rumah sakit serta mendistribusikan dan menyimpan berkas rekam medis. Pelayanan yang diselenggarakan oleh unit rekam medis merupakan kegiatan rutin yang harus dilaksanakan secara intensif dengan tingkat kecepatan dan ketelitian yang tinggi dari perekam medis. Misalnya di bagian pendaftaran pasien, petugas pendaftaran harus mampu mengidentifikasi pasien dengan benar dalam waktu yang singkat agar tidak terjadi penumpukan pasien. Selain itu, di bagian pendistribusian dan penyimpanan berkas rekam medis, perekam medis juga memiliki tenggat waktu untuk menyiapkan berkas rekam medis dengan benar yakni ≤ 10 menit untuk berkas rekam medis rawat jalan dan ≤ 15 menit untuk berkas rekam medis rawat inap (Peraturan Menteri Kesehatan No. 24 Tahun 2022 tentang rekam medis). Tuntutan tugas yang tinggi, jumlah pekerjaan yang semakin lama semakin bertambah serta jenis pekerjaan yang cenderung monoton mampu memicu terjadinya stres di tempat kerja.

Ikatan Dokter Indonesia menyebutkan bahwa Rekam medis/kesehatan adalah rekaman dalam bentuk tulisan atau gambaran aktivitas pelayanan yang diberikan oleh pemberi pelayanan medis/kesehatan kepada seorang pasien.

Memperhatikan pada definisi diatas sangat jelas bahwa semua jenis pelayanan yang diberikan fasilitas pelayanan kesehatan kepada pasien, harus di dokumentasikan ke dalam berkas rekam medis. Semua tenaga kesehatan pemberi layanan kesehatan sangat berkepentingan terhadap

kelengkapan pengisian berkas rekam medis. Rekam Medis yang lengkap dan jelas akan sangat membantu dalam proses pemberian layanan kepada pasien oleh semua tenaga kesehatan. Disisi lain mengingat rekam medis berisi riwayat medis dan pengobatan seorang pasien, maka harus di jaga kerahasiaannya dari pihak lain yang tidak berkepentingan, sehingga Fasilitas pelayanan kesehatan wajib untuk menjaga kerahasiaan isi berkas rekam medis tersebut.

Belum banyak masyarakat yang mengetahui secara pasti kegunaan dari rekam medis meskipun bagi masyarakat yang pernah menggunakan jasa pelayanan kesehatan di semua tingkatan pasti memiliki catatan riwayat kesehatannya yang di dokumentasikan dalam berkas rekam medis. Masyarakat tentu akan lebih peduli terhadap rekam medis miliknya, karena sewaktu-waktu mereka bisa saja memerlukan dokumen yang tercatat dalam berkas rekam medis tersebut. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 24 Tahun 2022 tentang rekam medis maupun menurut IDI berkas rekam medis adalah milik Fasilitas Pelayanan Kesehatan, sedang isinya milik pasien. Rekam Medis mulai dibuat sejak saat pertama kali pasien datang dan mendaftar di tempat pendaftaran pasien, yang sudah mencatat identitas sosial pasien sampai dengan pasien pulang setelah mendapat pelayanan oleh dokter, perawat maupun petugas kesehatan yang lainnya.

Rekam medis digunakan saat pasien masih dirawat di Fasilitas pelayanan kesehatan, maupun saat pasien sudah selesai mendapat pelayanan kesehatan, setidaknya masih akan disimpan selama 5 Tahun. Selain pasien dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menggunakan, ada juga pihak

ketiga yang akan menggunakan rekam medis pasien tersebut. Berikut ini adalah beberapa kegunaan berkas rekam medis pasien :

Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan No. 24 Tahun 2022 tentang rekam medis menyatakan bahwa Rekam Medis adalah dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.

Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Kesehatan No. 24 Tahun 2022 menyatakan bahwa Rekam Medis Elektronik adalah Rekam Medis yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan Rekam Medis.

. Rekam medis harus dibuat secara tertulis, lengkap dan jelas atau secara elektronik. Dokter, dokter gigi dan/atau tenaga kesehatan tertentu bertanggungjawab atas catatan dan/atau dokumen yang dibuat pada rekam medis. Sarana pelayanan kesehatan wajib menyediakan fasilitas yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan rekam medis.

Salah satu jalan yang realita untuk meyakinkan bahwa setiap orang memperhatikan apa yang diimpormasikan secara lengkap dan akurat mengenai pelayanan kesehatan ini ialah dengan cara membuat rekaman secara tertulis. Suatu rekaman medis/kesehatan yang baik membantu perawatan secara profesional pasien, disamping memberikan refleksi mengenai kualitas / mutu/derajat perawatan /pelayanan kesehatan, rekam medik kesehatan yang tertulis ini merupakan kunci dalam suatu proses peradilan baik perdata maupun pidana.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang rekam medis yang akan penulis tuangkan dalam bentuk tesis dengan judul : “FUNGSI YURIDIS REKAM MEDIS DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SELUMA ”.

B. Identifikasi Masalah

Bertitik tolak pada uraian dalam latar belakang masalah di atas maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah fungsi yuridis rekam medis dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Seluma ?
2. Bagaimanakah pelaksanaan rekam medis dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Seluma ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang diajukan di atas, maka tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa fungsi yuridis rekam medis lam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Seluma.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan rekam medis dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Seluma.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis:

- a. Memberikan sumbangan pemikiran pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
- b. Untuk menambah bahan referensi dan bahan masukan untuk penelitian selanjutnya.

2. Secara praktis:

- a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam fungsi yuridis rekam medis bagi dokter dan pasien dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Seluma.
- b. Sebagai bahan masukan dalam pelaksanaan rekam medis dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Seluma.

E. Kerangka Pemikiran

Menurut Satjipto Raharjo, fungsi hukum adalah melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.

Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya.¹

Perlindungan diartikan sebagai perbuatan memberi jaminan, atau keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindung kepada yang dilindungi atas segala bahaya atau resiko yang mengancamnya. Menurut Philipus Hardjo perlindungan hukum ada bentuk perlindungan hukum bagi rakyat ada dua yaitu:

- a. Perlindungan hukum Preventif artinya rakyat diberi kesempatan mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan diartikan sebagai perbuatan memberi jaminan, atau keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindung kepada yang dilindungi atas segala bahaya atau resiko yang mengancamnya. Menurut Philipus Hardjo perlindungan hukum ada bentuk perlindungan hukum bagi rakyat ada dua yaitu:
- b. Perlindungan hukum refrensif yang bertujuan menyelesaikan sengketa.² Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh Negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitasnya sebagai subyek hukum. Menurut Soetoprawiro, perlindungan hukum adalah, “suatu upaya dari pihak berwenang untuk memberikan jaminan dan kemudahan yang sedemikian rupa sehingga setiap warga Negara ataupun segenap warga Negara dapat mengaktualisasikan hak dan kewajiban mereka secara optimal dengan tenang dan tertip.³

Pelayanan kesehatan (*health care service*) merupakan hak setiap orang yang dijamin dalam Undang Undang Dasar 1945 untuk melakukan

¹ Sajipto Raharjo, 2006, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 18

² Philipus.M. Hardjo, 1988, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, Surabaya, Bina Ilmu, hlm. 5

³ Koerniatmanto Soetoprawiro, 2002, Pengaturan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak-anak Dalam Hukum Kewarganegaraan Indonesia. Dalam Kisi Hukum, Jurnal Ilmiah Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, Tahun 2010, hlm. 8

upaya peningkatkan derajat kesehatan baik perseorangan, maupun kelompok atau masyarakat secara keseluruhan.

Defenisi Pelayanan kesehatan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ialah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan, perorangan, keluarga, kelompok ataupun masyarakat.

Berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pelayanan kesehatan secara umum terdiri dari dua bentuk pelayanan kesehatan yaitu: ⁴

- a. Pelayanan kesehatan perseorangan (*medical service*) Pelayanan kesehatan ini banyak diselenggarakan oleh perorangan secara mandiri (*self care*), dan keluarga (*family care*) atau kelompok anggota masyarakat yang bertujuan untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan dan keluarga. Upaya pelayanan perseorangan tersebut dilaksanakan pada institusi pelayanan kesehatan yang disebut rumah sakit, klinik bersalin, praktik mandiri.
- b. Pelayanan kesehatan masyarakat (*public health service*) Pelayanan kesehatan masyarakat diselenggarakan oleh kelompok dan masyarakat yang bertujuan untuk memelihara dan

⁴ Pasal 52 ayat (1) UU Kesehatan

meningkatkan kesehatan yang mengacu pada tindakan promotif dan preventif.

Upaya pelayanan masyarakat tersebut dilaksanakan pada pusat-pusat kesehatan masyarakat tertentu seperti puskesmas. Kegiatan pelayanan kesehatan secara paripurna diatur dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:⁵

- a. Pelayanan kesehatan promotif, suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.
- b. Pelayanan kesehatan preventif, suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.
- c. Pelayanan kesehatan kuratif, suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.
- d. Pelayanan kesehatan rehabilitatif, kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat, semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.

⁵ Pasal 52 ayat (2) UU Kesehatan

Pasal 5 Peraturan Menteri Kesehatan No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam medis :Rekam Medis Elektronik merupakan salah satu subsistem dari sistem informasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terhubung dengan subsistem informasi lainnya di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Selanjutnya Gemala R. Hatta dalam Hermien Hadiati Koeswadji, mengatakan : “Rekam medik kesehatan sebagai kumpulan segala kegiatan para pelayanan kesehatan yang ditulis, digambarkan, atas aktivitas mereka terhadap pasien”.⁶

Apabila rekam medis merupakan kumpulan segala kegiatan para pelayanan kesehatan yang ditulis, maka dengan demikian rekam medis mencerminkan setiap langkah yang diambil dalam rangka hubungan antara dokter dengan pasien.

Menurut alenia 1 Mukadimah Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) menyebutkan : “Sebagai hubungan transaksi terapeutik. Hak pasien dalam hubungan transaksi terapeutik ini dilindungi oleh dukumen Internasional, yang terdiri atas hak atas informasi dan hak untuk menentukan nasib sendiri”.⁷

Karena fungsi rekam medis yang demikian, maka di negara-negara maju telah ditentukan satu standar baku bagi pembuatan medical records yang mencerminkan kualitas/mutu/derajat pelayanan kesehatan yang diberikan sang pengobat kepada sang penderita.

⁶ Hermien Hadiati Koeswadji, 1992, *Beberapa Masalah Hukum dan Medik*, Citra Aditya Bakti, Bandung.hlm.142

Pada umumnya seseorang datang berhubungan dengan dokter adalah dalam keadaan dirinya sakit atau ia merasa sakit. Namun dapat pula terjadi seseorang datang kepada dokter hanya untuk memeriksakan kesehatan secara berkala yang biasa disebut chek-up.

Dalam hubungan seseorang dengan dokter maka faktor kepercayaan menjadi salah satu dasarnya artinya pasien berhubungan dengan dokter itu, yakni bahwa dokter tersebut dapat dan mampu membantu menyembuhkan penyakitnya. Dan memang pada umumnya seseorang tidak akan datang kepada dokter yang ia tidak percaya akan kemampuan dokter tersebut dalam mengobati pasiennya. Hal ini disebabkan pasien sendiri sebagai orang awam terhadap ilmu kedokteran yang tidak mengetahui penyakit yang dideritanya, sehingga ia sangat membutuhkan orang yang dapat dipercaya akan mampu membantu menyembuhkan penyakitnya.

Kepercayaan dari pasien inilah yang mengakibatkan kedudukan dokter lebih tinggi dari pada kedudukan pasien, disamping faktor keawaman pasien, terhadap profesi dokter dan faktor adanya sikap isolatif terhadap profesi lain. Dengan berkembangnya masyarakat dan ilmu pengetahuan kesehatan, maka hubungan yang bersifat timpang atau tidak seimbang ini secara perlahan-lahan mengalami perubahan.

⁷ alenia 1 Mukadimah Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI)

Menurut Husein Kerbala, perubahan itu terjadi karena :⁸

- a. Kepercayaan tidak lagi pada dokter secara pribadi, akan tetapi kepada kemampuan ilmu kedokteran;
- b. Ada kecenderungan untuk menyatakan bahwa kesehatan itu bukan lagi merupakan keadaan tanpa penyakit, akan tetapi berarti kesejahteraan fisik, mental dan sosial;
- c. Semakin banyaknya peraturan yang memberikan perlindungan hukum kepada pasien.

Dengan demikian terlihat hubungan dokter dan pasien tidak hanya bersifat medis semata-mata, tetapi juga bersifat sosial-yuridis dan ekonomis. Hubungan dokter dan pasiennya disebut sebagai transaksi terapeutik atau kontrak terapeutik yaitu suatu transaksi untuk mencari dan menerapkan terapi yang paling tepat untuk menyembuhkan penyakit pasien. Sebagai suatu kontrak atau perikatan maka transaksi terapeutik itu umumnya bersifat suatu perikatan di mana prestasinya berupa suatu usaha yang dilakukan secara sungguh-sungguh, tanpa / tidak mendasarkan pada hasil sebagai prestasinya.

Menurut Husein Kerbala,⁹ : “hubungan dokter dengan pasien merupakan suatu perikatan yang obyeknya adalah berupa pelayanan medis atau upaya penyembuhan, yang dikenal dengan transaksi terapeutik atau kontrak terapeutik”.

Sekarang sebutan kontrak atau transaksi terapeutik untuk setiap hubungan dokter dan pasien tidaklah tepat, karena istilah kontrak

⁸ Husein Kerbala, 1993, *Segi-Segi Etis dan Yuridis Informed Consent*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.hlm.37-38

⁹ *Ibid*

terapeutik berarti suatu perjanjian antara dokter dan pasien untuk melakukan tindakan terapeutik atau pengobatan. Sementara banyak tindakan-tindakan yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien tidak merupakan tindakan terapi, misalnya tindakan diagnostik.

Hubungan hukum yang dilahirkan dari hubungan dokter dan pasien dalam upaya pelayanan kesehatan telah melahirkan aspek hukum baik di bidang hukum perdata, hukum administrasi, maupun hukum pidana. Dalam bidang hukum perdata yang hingga kini masih tetap berlaku ketentuan umum hukum perdata tertulis yang berasal dari zaman Belanda.

Di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ditemukan ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan hukum dalam mana dokter sebagai tenaga medis merupakan salah satu pihak. Oleh karena itu hukum kedokteran sebagai studi mengenai hubungan hukum di mana dokter merupakan salah satu pihak masih berada dalam taraf diversifikasi peraturan.

Hingga kini yang menjadi dasar bagi pelaksanaan profesi medik di Indonesia diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 434/Menkes/SK/X/1983 tentang berlakunya Kode Etik Kedokteran bagi dokter di Indonesia (KODEKI).

Menurut Hermien Hadiati Koeswadji, adalah : “titik berat dari tujuan profesi dokter dewasa ini tidak lagi terletak pada segi

penyembuhan (kuratif), tetapi juga meliputi segi preventif (pencegahan), Promotif (peningkatan), dan rehabilitatif (pemulihan), ini berarti mencakup fungsi hukum baik secara preventif maupun refresif”¹⁰

Selanjutnya D.Veronika Komalawati, adalah :“Kewajiban hukum dokter mencakup kewajiban hukum yang timbul karena profesinya dan kewajiban hukum yang timbul dari kontrak terapeutik (penyembuhan). Dengan demikian kesadaran hukum dokter tersebut mencakup keduanya”.¹¹

Kewajiban hukum itu mengikat setiap dokter dalam menjalankan profesinya, yang selanjutnya menimbulkan tanggungjawab hukumnya. Kesadaran dokter terhadap kewajiban hukumnya, bukan semata-mata berhubungan dengan kewajiban hukum terhadap peraturan hukum tertulis, tetapi juga terhadap ketentuan hukum tidak tertulis.

Adanya kesadaran dokter terhadap kewajiban hukumnya atau terhadap tanggung jawab hukumnya tidak menutup kemungkinan dokter melakukan kesalahan dalam menjalankan profesinya, sebab hal ini akan mempengaruhi kesadaran dokter terhadap kewajiban hukumnya, ketaatan dan kesungguhannya menjalankan setiap kewajibannya dalam menjalankan profesinya.

¹⁰ Hermien Hadiati Koeswadji, 1998, *Hukum Kedokteran*, Citra Aditya Bakti, Bandung.hlm.85-86

¹¹ D. Veronika Komalawati, 1989, *Hukum dan Etik dalam Praktek Dokter*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.hlm.113

F. Sistematika Penulisan

Dalam rangka penyusunan tesis ini, secara sistematis penulis bagi kedalam bentuk 5 Bab yaitu :

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Penelitian
- B. Identifikasi Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Kegunaan Penelitian
- E. Kerangka Pikir
- F. Sistematika Penulisan

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN TENAGA MEDIS DALAM PELAYANAN KESEHATAN

- A. Teori Pelayanan Kesehatan
 - 1. Pelayanan Kesehatan
 - 2. Pihak-Pihak yang berhubungan dengan Pelayanan Kesehatan
- B. Rekam Medis (*Medical Records*)
- C. Hak dan Kewajiban Tenaga Medis dan Pasien
- D. Hak Atas Informasi Dalam Pelayanan Medis
- E. Hak Atas Persetujuan Dalam Pelayanan Medis
- F. Hubungan Tenaga Medis dan Pasien dalam Pelayanan Kesehatan
- G. Pelayanan Rumah Sakit dalam melaksanakan Tindakan Medis

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis Penelitian
- B. Pendekatan Penelitian
- C. Jenis dan Sumber Data
- D. Lokasi, Populasi dan Sampel
- E. Tehnik Pengumpulan Data

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

BAB IV FUNGSI YURIDIS REKAM MEDIS

1. Fungsi yuridis rekam medis dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Seluma
2. Pelaksanaan rekam medis dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Seluma

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran-Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN TENAGA MEDIS
DALAM PELAYANAN KESEHATAN

A. Teori Pelayanan Kesehatan

1. Pelayanan Kesehatan

Undang-Undang Kesehatan tentang kesehatan ialah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan, perorangan, keluarga, kelompok ataupun masyarakat. Berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UU Kesehatan, pelayanan kesehatan secara umum terdiri dari dua bentuk pelayanan kesehatan yaitu:¹²

- 1) Pelayanan kesehatan perseorangan (*medical service*) Pelayanan kesehatan ini banyak diselenggarakan oleh perorangan secara mandiri (*self care*), dan keluarga (*family care*) atau kelompok anggota masyarakat yang bertujuan untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan dan keluarga. Upaya pelayanan perseorangan tersebut dilaksanakan pada institusi pelayanan kesehatan yang disebut rumah sakit, klinik bersalin, praktik mandiri.
- 2) Pelayanan kesehatan masyarakat (*public health service*) Pelayanan kesehatan masyarakat diselenggarakan oleh kelompok dan

masyarakat yang bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang mengacu pada tindakan promotif dan preventif. Upaya pelayanan masyarakat tersebut dilaksanakan pada pusat-pusat kesehatan masyarakat tertentu seperti puskesmas.

Kegiatan pelayanan kesehatan secara paripurna diatur dalam Pasal 52 ayat (2) UU Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:

- a. Pelayanan kesehatan promotif, suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.
- b. Pelayanan kesehatan preventif, suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.
- c. Pelayanan kesehatan kuratif, suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.
- d. Pelayanan kesehatan rehabilitatif, kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat, semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.

¹² Pasal 52 ayat (1) UU Kesehatan

Berdasarkan uraian di atas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan di puskesmas, klinik, dan rumah sakit diatur secara umum dalam UU Kesehatan, dalam Pasal 54 ayat (1) UU Kesehatan berbunyi bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilaksanakan secara bertanggung jawab, aman, bermutu, serta merata dan nondiskriminatif. Dalam hal ini setiap orang atau pasien dapat memperoleh kegiatan pelayanan kesehatan secara profesional, aman, bermutu, anti diskriminasi dan efektif serta lebih mendahulukan pertolongan keselamatan nyawa pasien dibanding kepentingan lainnya.

2. Pihak-Pihak yang berhubungan dengan Pelayanan Kesehatan

Pihak-pihak yang berhubungan dengan setiap kegiatan pelayanan kesehatan baik itu di rumah sakit, puskesmas, klinik, maupun praktek pribadi, antara lain:

a. Dokter

Dokter adalah orang yang memiliki kewenangan dan izin sebagaimana mestinya untuk melakukan pelayanan kesehatan, khususnya memeriksa dan mengobati penyakit berdasarkan hukum dan pelayanan di bidang kesehatan. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan. Seorang dokter harus memahami

ketentuan hukum yang berlaku dalam pelaksanaan profesinya termasuk didalamnya tentang persamaan hak-hak dan kewajiban dalam menjalankan profesi sebagai dokter.¹³ Kesadaran dokter terhadap kewajiban hukumnya baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain dalam menjalankan profesinya harus benar-benar dipahami dokter sebagai pengemban hak dan kewajiban.

b. Perawat

Perawat adalah profesi yang sifat pekerjaannya selalu berada dalam situasi yang menyangkut hubungan antar manusia, terjadi proses interaksi serta saling memengaruhi dan dapat memberikan dampak terhadap tiap-tiap individu yang bersangkutan.¹⁴ Menurut hasil Lokakarya Keperawatan Nasional, perawat adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu pelayanan biopsiko-sosio-spiritual yang komprehensif, ditujukan kepada individu, keluarga, dan masyarakat baik yang sakit maupun sehat yang mencakup seluruh siklus hidup manusia.¹⁵ Sebagai suatu profesi perawat mempunyai kontrak sosial dengan masyarakat, yang berarti masyarakat memberikan kepercayaan bagi perawat untuk terus-menerus memelihara dan meningkatkan mutu pelayanan yang

¹³ Anny Isfandyarie. 2006, *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter Buku I*, Prestasi Pustaka: Jakarta, hlm. 3

¹⁴ Mimin Emi. 2004, *Etika Keperawatan Aplikasi Pada Praktik* (Kedokteran EGC: Jakarta, 2004), hlm. 41

¹⁵ Sri Praptianingsih. 2007, *Kedudukan Hukum Keperawatan dalam Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm.25

diberikan. Pada proses hubungan antara perawat dengan pasien, pasien mengutarakan masalahnya dalam rangka mendapatkan pertolongan yang artinya pasien mempercayakan dirinya terhadap asuhan keperawatan yang diberikan.

c. Bidan

Bidan adalah profesi yang diakui secara nasional maupun internasional oleh sejumlah praktisi diseluruh dunia. Defenisi bidan menurut *International Confederation of Midwife (ICM)* Tahun 1972 adalah seseorang yang telah menyelesaikan program pendidikan bidan yang diakui oleh negara serta memperoleh kualifikasi dan diberi izin untuk menjalankan praktik kebidanan di negeri tersebut, bidan harus mampu memberi supervisi, asuhan, dan memberi nasihat yang dibutuhkan wanita selama hamil, persalinan, dan masa pasca persalinan, memimpin persalinan atas tanggung jawabnya sendiri serta asuhan pada bayi lahir dan anak.¹⁶ Asuhan ini termasuk tindakan preventif, pendeteksian kondisi abnormal pada ibu dan bayi, dan mengupayakan bantuan medis serta melakukan tindakan pertolongan gawat-darurat pada saat tidak ada tenaga medis lain.

Defenisi bidan di Indonesia adalah seorang wanita yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan kebidanan yang telah diakui pemerintah dan telah lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku dan memperoleh kualifikasi untuk registrasi dan

¹⁶ Atik Purwandi. 2008, *Konsep Kebidanan Sejarah & Profesionalisme*, Kedokteran EGC: Jakarta, hlm. 5

memperoleh izin.¹⁷. Bidan mempunyai tugas penting dalam konsultasi dan pendidikan kesehatan, tidak hanya untuk wanita sebagai pasiennya tetapi termasuk komunitasnya. Pendidikan tersebut termasuk antenatal, keluarga berencana dan asuhan anak.

d. Apoteker

Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, apoteker ialah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Adapun tugas yang dimiliki oleh seorang apoteker dalam melakukan pelayanan kesehatan diatur dalam Peraturan Pemerintah 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pekerjaan kefarmasian termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional.
- b. Membuat dan memperbaharui SOP (*Standard Operational Procedure*) baik di industri farmasi.
- c. Memenuhi ketentuan cara distribusi yang baik yang ditetapkan oleh menteri, saat melakukan pekerjaan kefarmasian dalam distribusi atau penyaluran sediaan farmasi, termasuk pencatatan

¹⁷ *Ibid*

segala sesuatu yang berkaitan dengan proses distribusi atau penyaluran sediaan farmasi.

- d. Sebagai penanggung jawab di industri farmasi pada bagian pemastian mutu (*quality Assurance*), produksi, dan pengawasan mutu.
- e. Sebagai penanggung jawab fasilitas pelayanan kefarmasian yaitu di apotek, di instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat, atau praktek bersama.
- f. Melakukan pelayanan kefarmasian (*pharmaceutical care*) di apotek untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap sediaan farmasi dalam rangka pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
- g. Menjaga kerahasiaan kefarmasian di industri farmasi dan di apotek yang menyangkut proses produksi, distribusi dan pelayanan dari sediaan farmasi termasuk rahasia pasien

Pelayanan kegiatan kesehatan dapat diperoleh mulai dari tingkat puskesmas, rumah sakit umum/swasta, klinik dan institusi pelayanan kesehatan lainnya diharapkan kontribusinya agar lebih optimal dan maksimal. Masyarakat atau pasien dalam hal ini menuntut pihak pelayanan kesehatan yang baik dari beberapa institusi penyelenggara di atas agar kinerjanya dapat dirasakan oleh pasien dan keluarganya, dilain pihak pemerintah belum dapat menerapkan aturan pelayanan kesehatan secara tepat, sebagaimana yang diharapkan karena adanya keterbatasan-keterbatasan. Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan

dibutuhkan tenaga kesehatan yang baik, terampil dan fasilitas rumah sakit yang baik, tetapi tidak semua institusi pelayanan medis tersebut memenuhi kriteria tersebut, sehingga meningkatkan kerumitan sistem pelayanan kesehatan dewasa ini.

B. Rekam Medis (*Medical Records*)

Kesehatan pada dasarnya menyangkut semua segi kehidupan, baik dimasa lalu, sekarang, maupun di masa yang akan datang. Dengan demikian jangkauannya sangat luas, dan di dalam sejarah perkembangannya telah terjadi perubahan orientasi nilai dan pemikiran mengenai upaya memecahkan masalah kesehatan. Perubahan orientasi nilai dan pemikiran tersebut pada hakikatnya berkembang sejalan dengan proses perkembangan teknologi dan sosial budaya.

Upaya kesehatan yang semula menitikberatkan pada segi penyembuhan (*kuratif*) berkembang kearah kesatuan upaya kesehatan untuk seluruh masyarakat dengan peran serta masyarakat, yang mencakup upaya peningkatan (*promotif*), pencegahan (*preventif*), penyembuhan (*kuratif*), dan pemulihan (*rehabilitatif*) yang bersifat menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.

Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan No. 24 Tahun 2022 tentang rekam medis dijelaskan bahwa : Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien,

pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.”¹⁸

Kemudian Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Kesehatan No. 24 Tahun 2022 tentang rekam medis dijelaskan bahwa : “Tenaga kesehatan tertentu adalah tenaga kesehatan yang ikut memberikan pelayanan kesehatan secara langsung kepada pasien selain dokter dan dokter gigi”¹⁹

Selanjutnya Gemala R. Hatta dalam Hermien Hadiati Koeswadji, mengatakan : “Rekam medik kesehatan sebagai kumpulan segala kegiatan para pelayanan kesehatan yang ditulis, digambarkan, atas aktivitas mereka terhadap pasien”.

Apabila rekam medis merupakan kumpulan segala kegiatan para pelayanan kesehatan yang ditulis, maka dengan demikian medical records mencerminkan setiap langkah yang diambil dalam rangka hubungan antara dokter dengan pasien.

Menurut alenia 1 Mukadimah Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) menyebutkan : “Sebagai hubungan transaksi terapeutik. Hak pasien dalam hubungan transaksi terapeutik ini dilindungi oleh dokumen Internasional, yang terdiri atas hak atas informasi dan hak untuk menentukan nasib sendiri”.²⁰

Karena fungsi rekam medis yang demikian, maka di negara-negara maju telah ditentukan satu standar baku bagi pembuatan rekam medis yang

¹⁸ Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan No. 24 Tahun 2022 tentang rekam medis

¹⁹ Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Kesehatan No. 24 Tahun 2022 tentang rekam medis

mencerminkan kualitas/mutu/derajat pelayanan kesehatan yang diberikan sang pengobat kepada sang penderita.

Oleh karena itu merupakan suatu tanggung jawab dari setiap dokter dan staf rumah sakit yang merawat pasien untuk memeriksa, apakah rekam medik pasien sudah lengkap dalam waktu yang wajar sesudah pasien ke luar rumah sakit. Kini setiap rumah sakit diwajibkan mempunyai bagian rekam medik yang dikepalai oleh seorang terdidik khusus untuk itu.

Menurut J Guwandi, rekam medik yang lengkap memuat 4 (empat) macam data-data, seperti :²¹

1. Data Pribadi
2. Data finansial
1. Data Sosial
2. Data Medik

- 1) Data Pribadi

Seperti nama, nomor Kartu Tanda Penduduk, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, alamat sekarang, keluarga terdekat, pekerjaan, nama dokter dan lain-lain keterangan yang diperlukan untuk identifikasi.

- 2) Data finansial

Seperti nama / alamat majikan / perusahaan, perusahaan asuransi yang menanggung, tipe asuransi, dan nomor polis.

²⁰ alenia 1 Mukadimah Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI)

²¹ J. Guwandi, 1992, *Rahasia Kedokteran*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta.hlm.35-36

3) Data Sosial

Kewarganegaraan/kebangsaan, keturunan, hubungan keluarga, penghidupan, kegiatan masyarakat, dan data lain mengenai kedudukan sosial pasien.

4) Data Medik

Merupakan rekam klinis dari pasien, suatu rekaman riwayat pengobatan yang berkesinambungan yang diberikan kepada pasien selama ia dirawat di rumah sakit. Data-data ini memuat hasil pemeriksaan fisik, riwayat penyakit, pengobatan yang diberikan, intruksi dokter, laporan laboratorium klinik, laporan-laporan : konsultasi, anastesi, operasi, formulir informed consent, catatan perawat dan laporan, catatan lain yang terjadi dan diberikan selama pasien dirawat.

Menurut J Guwandi, rekam medik sebenarnya sangat berguna untuk dipergunakan memenuhi beberapa keperluan, antara lain :²²

1. Dasar pemeliharaan dan pengobatan pasien.
2. Bahan pembuktian dalam perkara hukum
3. Bahan untuk keperluan penelitaian dan pendidikan
4. Dasar pembayaran biaya pelayanan kesehatan
5. Bahan untuk menyiapkan statistik kesehatan.

Untuk memenuhi persyaratan rekam medik modern, rekam medik harus ditanda tangani. Dan yang menandatangani tidak lain adalah semua

pelayan medik yang terlibat sebagai para pihak dalam melakukan pelayanan medik tersebut.

Ada tiga alasan mengapa para pelayan medik (para dokter) harus wajib menandatangani rekam medik yang berisikan sejarah perkembangan kesehatan pasien beserta ringkasannya.

Menurut Hermien Hadiati Koeswadji, tanda tangan mereka itu diwajibkan untuk tiga hal, yaitu :²³

1. Pasien harus dilindungi.
2. Tanda tangan dokter yang merawat itu relevan apabila kasus tersebut sampai di pengadilan, dan
3. Untuk mencegah kegagalan bagi Rumah Sakit dalam memperoleh akreditasi.

Rekam medik sebagai rekaman/catatan yang mencerminkan setiap langkah/tahapan upaya kesehatan yang diambil dalam rangka praktik profesi medik yang dilakukan oleh pengemban profesi medik. Dengan demikian mencerminkan kerapihan, kecepatan dan ketetapan dalam menerapkan hak dan kewajiban profesional yang sudah dilafalkan sebagai sumpah jabatan dokter dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia. Karena itu pula, maka rekam medik mencerminkan derajat, mutu, kualitas pelayanan kesehatan oleh setiap pengemban/pelaksana profesi medik/kesehatan.

Rekam medik sebagai rekaman yang diisi oleh para pihak dalam melakukan pelayanan medik/kesehatan menampilkan mutu, kualitas

²² *Ibid*, hlm.37

pelayanan kesehatan kepada masyarakat, yang dilakukan oleh para dokter dan para medik. Sehubungan dengan hal tersebut, maka rekam medik harus ditanda tangani oleh para pihak yang terlibat dalam pelayanan medik/kesehatan dokter dan para medis.

Menurut Hermien Hadiati Koeswadji, mengatakan : ‘Rekam medik dapat berfungsi sebagai dokumen hukum, yaitu sebagai alat bukti berdasarkan Undang-undang yang bernilai sebagai keterangan saksi ahli’.

Selanjutnya Hermien Hadiati Koeswadji, mengatakan : “Salah satu upaya untuk melindungi Rumah Sakit dan dokter (yang bekerja di Rumah Sakit) terhadap tuntutan dan gugatan ganti rugi menurut hukum yang demikian itu diantaranya ialah dengan mengusahakan rekam medik yang lengkap dan akurat”.

Salah satu jalan yang kredibel untuk meyakinkan bahwa setiap orang memperhatikan apa yang di informasikan secara lengkap dan akurat mengenai pelayanan medik/kesehatan ini ialah dengan cara membuat rekaman tertulis. Suatu rekaman medik/kesehatan yang baik membantu perawatan secara profesional pasien, disamping memberikan refleksi mengenai kualitas/mutu/derajat perawatan pelayanan medik/kesehatan, rekam medik yang tertulis itu merupakan kunci dalam suatu proses peradilan baik perdata maupun pidana.

Oleh karena itu sebaiknya dari sekarang para dokter membiasakan diri untuk membuat catatan-catatan data medik pasien dengan lengkap.

²³ Hermien Hadiati Koeswadji, 1992, *Beberapa Masalah Hukum dan Medik*, Citra Aditya Bakti, Bandung.hlm.145

Rumah Sakit pun melalui struktur organisasinya harus lebih memperhatikan dilaksanakan pencatatan rekam medik dengan baik. Suatu berkas rekam medik yang teratur dan rapih dan dibuat secara kronologis dengan baik dan lengkap akan merupakan bukti yang kuat di Pengadilan.

Catatan di dalam rekam medik harus jelas, dapat dibaca dan lengkap. Tanpa dipenuhi syarat-syarat ini, maka sebuah rumah sakit akan sukar membela diri di depan Pengadilan pada suatu tuntutan malpraktik medik.

C. Hak dan Kewajiban Tenaga Medis dan Pasien

Setiap hubungan hukum yang bersifat timbal balik akan selalu mempunyai dua segi yang isinya di satu pihak adalah hak dan dilain pihak adalah kewajiban. Dengan lain perkataan bahwa hak pihak pertama merupakan kewajiban pihak kedua dan sebaliknya kewajiban pihak pertama merupakan hak bagi pihak kedua. Demikian juga hubungan hukum antara dokter dan pasienpun terdapat hak dan kewajiban.

Menurut Fred Ameln, ha-hak pasien adalah sebagai berikut :²⁴

1. Hak menerima pengobatan dan perawatan
2. Hak menolak pengobatan dan perawatan
3. Hak menghentikan pengobatan dan perawatan
4. Hak memilih dokter dan sarana pelayanan kesehatan.
5. Hak untuk mendapatkan informasi yang jelas prihal penyakit yang dideritanya.
6. Hak atas rahasia kedokteran yang meliputi :
 - Segala rahasia yang oleh pasien secara sadar atau tidak disadarinya disampaikan kepada dokter.

²⁴ Fred Ameln, 1991, *Kapita Selekta Hukum Kedokteran*, Grafikatama Jaya, Jakarta, hlm.10

- Segala sesuatu yang oleh dokter telah diketahui, yang ada hubungannya dengan pelaksanaan pekerjaannya dalam lapangan kedokteran selama mengobati dan merawat pasien.
- 7. Hak mendapatkan bantuan medis.
- 8. Hak untuk mendapatkan perawatan yang baik dan kontinue.
- 9. Hak menerima perhatian / pelayanan atas suatu pengaduan.

Jika kita perhatikan hak-hak pasien tersebut, maka hak-hak itu tidak semuanya timbul pada saat terjadinya kontrak terapeutik antara dokter dan pasien. Misalnya hak memilih dokter dan sarana pelayanan kesehatan. Hak ini telah ada sebelumnya dan merupakan pencerminan hak asasi manusia di bidang hukum kesehatan. Hak mendapatkan bantuan medis, hak ini merupakan hak setiap warga negara untuk memperoleh perawatan kesehatan yang sebaik-baiknya.

Menurut D. Veronika Komalawati, yang menyebutkan bahwa hak-hak pasien yang timbul karena adanya kontrak terapeutik antara dokter dan pasien adalah :²⁵

1. Hak atas informasi, lihat nomor 5 di atas.
2. Hak untuk memberikan informed consent, lihat nomor 1 dan nomor 3 dalam hal pasien sebelumnya dalam keadaan tidak sadar (pingsan) lihat juga nomor 2 di atas.
3. Hak untuk dirahasiakan mengenai penyakit, lihat nomor 6 di atas.
4. Hak atas itikad baik dokter.
1. Hak untuk mendapatkan pelayanan medis yang sebaik-baiknya, lihat nomor 8 di atas. Hak ini dapat juga didasarkan pada ketentuan profesional yaitu Pasal 2 KODEKI yang menyatakan : “bahwa seorang dokter harus senantiasa melakukan profesinya menurut ukuran yang tertinggi”.

Khusus mengenai hak tersebut nomor 9 di atas , yaitu hak menerima perhatian / pelayanan atas suatu pengaduan berkaitan

²⁵ D. Veronika Komalawati, op cit, hlm.96

dengan asas perlakuan yang layak menurut hukum dan merupakan pencerminan dari hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Menurut Husein Kerbala, menyebutkan beberapa hak-hak pasien itu antara lain :²⁶

- 1). Hak atas informasi dan
- 2). Hak memberikan persetujuan sering disebut informed consent.
- 3). Setiap pasien memang berhak untuk memilih dokter yang ia percayai akan mampu untuk membantu menyembuhkan penyakit yang dideritanya. Faktor kepercayaan ini sangatlah penting dalam hubungan dokter dan pasien. Meskipun pada dasarnya setiap pasien berhak memilih dokter, tetapi dalam keadaan tertentu maka hak memilih dokter ini tidak berlaku. Jadi dapat dikatakan hak memilih dokter ini bersifat relatif. Hak memilih dokter ini tidak berlaku apabila pasien merupakan suatu karyawan pada suatu perusahaan tertentu di mana perusahaan itu telah memilih seseorang atau beberapa orang dokter sebagai dokter perusahaan. Tugas dokter ini melayani pengobatan terhadap karyawan-karyawan dari perusahaan tersebut yang sakit. Sehingga biaya pengobatan ditanggung perusahaan. Dalam keadaan dan posisi yang demikian apabila ia ingin menggunakan haknya, pasien itu dapat mendatangi dokter lain yang ia sukai selain dokter yang telah ditunjuk oleh perusahaannya.
- 4). Pasien juga mempunyai hak untuk memilih rumah sakit yang ia anggap baik dapat melayani serta memberikan perawatan terhadap penyakit yang ia derita. Hal ini cukup penting karena apabila seseorang di rawat di rumah sakit yang ia sendiri tidak menyukai rumah sakit tersebut karena hal-hal tertentu, misalnya segi kebersihannya kurang baik, suasana yang tidak tenang (bising karena letaknya dipinggir jalan), maka tujuan pengobatan tidak akan tercapai. Dan apabila pasien tidak menyukai rumah sakitnya maka cenderung pasien akan meminta agar ia berobat jalan saja atau pindah ke rumah sakit lain. Hak memilih rumah sakitpun dalam keadaan-keadaan tertentu tidak dapat digunakan. Misalnya suatu perusahaan telah menjalin kontrak dengan suatu rumah sakit dan memerlukan perawatan. Dalam keadaan yang demikian apabila ada seorang karyawan perusahaan tersebut sakit, maka hanya rumah sakit itulah ia

²⁶ Husein Kerbala, 1993, hlm.42-44

harus di rawat dengan biaya dari perusahaan dan apabila ia ingin ke rumah sakit lain, maka biaya perawatan dan pengobatan berasal dari keuangan sendiri.

- 5). Yang dimaksud dengan ahasia kedokteran adalah segala rahasia yang oleh pasien secara disadari atau tidak disadari disampaikan kepada dokter dan segala sesuatu yang oleh dokter diketahuinya sewaktu mengobati dan merawat pasien.
Pengecualian dari hak atas rahasia kedokteran ialah :
 - Diatur oleh undang-undang. Misalnya Undang-undang tentang penyakit menular, dokter harus melapor kepada Kanwil Kesehatan tentang adanya penyakit menular itu.
 - Pasien merupakan bahaya untuk umum atau orang lain.
- 6). Berdasarkan hak untuk menentukan diri sendiri, maka seorang pasien mempunyai hak untuk menentukan apakah ia akan menerima pengobatan atau menolak pengobatan yang akan menyembuhkan penyakitnya.
- 7). Dalam hal ini pasien telah bersedia menerima pengobatan dari dokter, namun ia menolak untuk suatu tindakan medis tertentu. Misalnya, ia menolak untuk dioperasi atau ia menolak untuk ditranfusi darah dari golongan tertentu.
- 8). Pada umumnya orang yang menghentikan pengobatan yang sedang dijalani karena sebab psikologis dan ekonomis.
Alasan psikologis dimaksud adalah bahwa pasien telah tidak percaya lagi akan manfaat dari pengobatan tertentu bagi kesembuhan penyakitnya. Jadi pasien telah mengambil kesimpulan bahwa diobati atau tidak maka hasilnya sama saja, oleh karena itu menolak pengobatan adalah lebih baik.
Sedangkan alasan ekonomis dimaksudkan bahwa pasien sebenarnya ingin mendapatkan pengobatan atas dirinya, tapi karena ketiadaan keuangan yang mencukupi untuk membiayai pengobatan itu, maka ia menghentikan pengobatan tersebut.
- 9). Apabila pasien ingin mendapatkan perbandingan terhadap keterangan dokter yang mengobatinya atau sekedar mendapatkan penjelasan dari dokter lain, maka ia dapat menghubungi dokter lain itu dengan sepengetahuan dokter yang mengobatinya untuk mendapatkan second opinion.
- 10) Rekam medis atau rekam kesehatan yang merupakan terjemahan dari medical record adalah suatu lembaran yang berisi atau memuat keterangan mengenai riwayat penyakit, laporan pemeriksaan fisik, catatan pengamatan terhadap penyakit dan lain-lain dari seorang pasien.
Pasien berhak untuk mengetahui tentang keadaan dirinya dan penyakitnya melalui rekam medis. Pada dasarnya lembaran rekam medis itu adalah milik rumah sakit sedangkan isinya merupakan milik pasien, sehingga pasien dapat memberikan kuasa kepada orang lain yang ia kuasakan dengan surat kuasa

khusus untuk melihat rekam medisnya apabila ia memerlukannya.

Selanjutnya D. Veronika Komalawati, yang menyebutkan bahwa kewajiban-kewajiban pasien adalah sebagai berikut :²⁷

1. Memberi informasi selengkapnya perihal penyakitnya kepada dokter.
2. Mematuhi nasihat dokter.
3. Menghormati dokter yang mengobatinya (menyimpan rahasia dari dokter yang mengobatinya).
4. Memberi imbalan jasa.

Lebih lanjut Husein Kerbala, menyebutkan kewajiban-kewajiban pasien itu antara lain :²⁸

1. Pasien wajib memberi keterangan informasi sebanyak mungkin tentang penyakitnya, kewajiban ini dapat dikaitkan dengan itikad baik pasien.
2. Pasien wajib mentaati petunjuk dan instruksi dari dokter.

Bahwa pasien mempunyai kewajiban untuk menyampaikan informasi tentang tindakan-tindakan apa saja yang telah ia lakukan dalam menangani penyakitnya itu. Informasi pasien merupakan salah satu sumber yang dapat digunakan oleh dokter untuk menegakkan diagnosa terhadap penyakit pasien dan diagnosa ini pula yang wajib disampaikan oleh dokter kepada pasien beserta terapi terbaik yang akan diterapkan.

²⁷ D. Veronika Komalawati, Op cit, hlm.97

²⁸ Husein Kerbala, 1993, Op cit, hlm.45

Dalam upaya menerapkan terapi pada penyakit pasien, maka pasien tersebut telah menunjukkan pula keinginannya untuk segera sembuh. Petunjuk dokter kepada pasien ini dapat berupa perintah atau berupa larangan dan lain-lain.

Dapat dikatakan bahwa, hak-hak pasien dalam kontrak terapeutik merupakan kewajiban-kewajiban dokter, sedangkan hak-hak dokter dalam kontrak terapeutik merupakan kewajiban-kewajiban dari pasien. Namun tidak berarti bahwa kewajiban-kewajiban dan hak-hak dokter itu terbatas pada hak-hak dan kewajiban-kewajiban pasien tersebut.

Menurut Fred Ameln, membedakan kewajiban dokter dalam tiga kelompok yaitu :²⁹

1. Kewajiban yang berhubungan dengan fungsi sosial pemeliharaan kesehatan. Yang termasuk dalam kewajiban ini antara lain :
 - Mempertimbangkan untuk tidak menulis suatu resep untuk obat yang tidak perlu.
 - Mempertimbangkan penulisan resep obat yang murah dari pada obat yang mahal untuk penyembuhan pasien.
2. Kewajiban yang berhubungan dengan hak pasien.
- 3.a. Kewajiban yang berhubungan dengan Standar Profesi Kedokteran.
Maksudnya dokter dalam melaksanakan tugas profesi harus sesuai dengan Standar Profesi Kedokteran. Penyimpangan dari Standar Profesi ini akan menjerumuskan dokter ke “malpraktek medis”.
Tindakan medik dilakukan sesuai dengan Standar Profesi Dokter maksudnya :
 - Dilakukan secara teliti.
 - Dilakukan sesuai dengan ukuran medik (ilmu medik dan pengalaman medik).

²⁹ Fred Ameln, 1991, Loc cit, hlm56-58

- Sebagai seorang dokter yang memiliki kemampuan rata-rata dibandingkan dengan dokter lain dari katagori keahlian medik yang sama.
 - Dalam situasi dan kondisi yang sama.
 - Dengan sarana upaya yang memenuhi perbandingan yang wajar dibanding dengan tujuan kongkrit tindakan medik tersebut.
- 3.b. Kewajiban yang timbul dari Standar Profesi Kedokteran.
- a. Terus menerus menambah pengetahuan medis, mengikuti perkembangan ilmu kedokteran pada umumnya dan ilmu katagori spesialisasi sendiri pada khususnya.
 - b. Selalu membuat rekam medis yang baik secara berkesinambungan atau kontinu, berkaitan dengan keadaan pasien :
 - Diagnosa.
 - Terapi
 - Riwayat medis pasien.
 - Hal-hal lain yang berhubungan dengan penyakit dan perawatan pasien.

KODEKI yang merupakan pedoman bertingkah laku bagi dokter terutama saat melaksanakan tugas pengabdianya memuat beberapa butir kewajiban yang harus dipatuhi.

Secara garis besar, kewajiban dokter dalam KODEKI ini dikelompokkan atas empat, yaitu :³⁰

Bab.I. Kewajiban Umum.

1. Seorang dokter hendaklah senantiasa melakukan profesinya menurut ukuran yang tertinggi.
2. Dalam melakukan pekerjaan kedokterannya seorang dokter janganlah dipengaruhi oleh pertimbangan keuntungan pribadi.
3. Perbuatan berikut dipandang bertentangan dengan etik :
 - a. Sesuatu perbuatan yang bersifat memuji diri sendiri.
 - b. Ikut serta dalam memberikan pertolongan kedokteran dalam segala bentuk, tanpa kebebasan profesi.
 - c. Menerima uang selain dari imbalan yang layak sesuai dengan jasanya, meskipun dengan pengetahuan pasien.

³⁰ Lihat kewajiban dokter dalam KODEKI

4. Tiap perbuatan atau nasihat yang mungkin melemahkan daya tahan makhluk insani, baik jasmani maupun mental, hanya diberikan untuk kepentingan pasien.
5. Dinasihatkan kepada dokter supaya sangat berhati-hati dalam mengumumkan penemuan teknik atau pengobatan baru.
6. Seorang dokter hanya memberi keterangan atau pendapat yang dapat dibuktikan kebenarannya.
7. Seorang dokter hendaklah berusaha juga menjadi pendidik rakyat yang sebenarnya.
8. Dalam kerja sama dengan pejabat di bidang kesehatan lainnya, hendaklah dipelihara pengertian sebaik-baiknya,

Bab.II. Kewajiban Dokter Terhadap Pasien.

1. Seorang dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi makhluk insani.
2. Seorang dokter wajib bersikap tulus ikhlas terhadap pasien dan mempergunakan segala sumber keilmuannya. Apabila ia tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan, maka wajiblah ia berkonsultasi dengan dokter lain yang mempunyai keahlian dalam penyakit yang bersangkutan. Pasien hendaklah diberi kesempatan supaya senantiasa dapat berhubungan dengan keluarga dan penasihatnya dalam beribadat.
3. Seorang dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien, karena kepercayaan yang telah diberikan kepadanya, bahkan juga setelah pasien itu meninggal.
4. Seorang dokter wajib melakukan pertolongan darurat sebagai suatu tugas prikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain bersedia dan mampu untuk memberikannya.

Bab III. Kewajiban Dokter Terhadap Teman Sejawat.

1. Seorang dokter memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan.
2. Seorang dokter tidak boleh merebut dari teman sejawatnya.
3. Seorang dokter harus menjunjung tinggi asas Declaration of Geneva yang telah diterima oleh Ikatan Dokter Indonesia.

Bab.IV. Kewajiban Dokter Terhadap Diri Sendiri.

1. Seorang dokter harus memelihara kesehatannya, supaya dapat bekerja dengan baik.
2. Seorang dokter hendaklah senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan tetap setia kepada cita-cita yang luhur.

Selanjutnya Husein Kerbala, menyebutkan beberapa hak-hak dokter diantaranya yakni :³¹

1. Hak melakukan kegiatan yang sesuai dengan keahlian dan atau kewenangannya.
2. Hak memperoleh perlindungan hukum dan melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya.
3. Hak atas informasi/ keterangan dari pasien.
4. Hak atas privacy.
5. Hak atas imbalan jasa.
6. Hak menolak memberikan kesaksian tentang pasiennya.

Lebih lanjut D. Veronika Komalawati, yang menyebutkan bahwa hak-hak dokter itu adalah sebagai berikut :³²

1. Hak yang terpenting dari seorang dokter adalah hak untuk bekerja menurut Standar Profesi Medis.
2. Hak menolak melaksanakan tindakan medis yang tidak dapat ia pertanggungjawabkan secara profesional.
3. Hak untuk menolak suatu tindakan medis yang menurut suara hatinya tidak baik.
4. Hak mengakhiri hubungan dengan pasien jika ia menilai bahwa kerjasamanya dengan pasien tidak ada gunanya lagi.
5. Hak atas privacy dokter.
6. Hak atas itikad baik dari pasien dalam pelaksanaan kontrak terapeutik (penyembuhan).
7. Hak atas balas jasa.
8. Hak atas fair play dalam menghadapi pasien yang tidak puas terhadapnya.
9. Hak untuk membela diri.
10. Hak memilih pasien. Hak ini sama sekali tidak merupakan suatu hak mutlak. Lingkungan sosial merupakan hal yang sangat mempengaruhi hak ini.

D. Hak Atas Informasi Dalam Pelayanan Medis

Hak atas informasi merupakan hak yang terpenting dalam suatu relasi pasien dengan dokter yang mengobatinya. Meski demikian

³¹ Husein Kerbala, 1993, Op cit, hlm.53

³² D. Veronika Komalawati, Loc cit, hlm.97

pentingnya hak ini, tetapi dalam praktik ternyata sangat memperhatikan pelaksanaannya. Dari pihak pasien yang memiliki hak nyata bahwa sebagian besar dari pasien tidak pernah menggunakan hak ini, dalam arti pasien masih enggan maupun takut untuk meminta informasi dari dokter tentang keadaan kesehatan serta tindakan-tindakan medis yang akan diambil dokter terhadap dirinya.

Sementara dari pihak dokter yang mempunyai kewajiban menyampaikan informasi kepada pasienpun enggan karena kesibukan melayani pasien lainnya. Bahkan ada yang mencoba memancing-mancing persetujuan pasien tanpa memberikan informasi yang memadai, sehingga pasien tidak diberi kepercayaan bahwa ia mempunyai kemampuan untuk menentukan dirinya sendiri.

Selain dari itu hak pasien atas informasi ini masih sering diartikan juga sebagai hak keluarga pasien terutama oleh kalangan dokter, sehingga dokter menyampaikan keadaan penyakit, rencana-rencana tindakan medis beserta keuntungan dan tindakan medis itu pertama-tama kepada keluarga pasien. Bahkan seringkali pasien tidak tahu penyakit yang dideritanya, sementara orang lain di sekelilingnya telah tahu sampai hal sekecil sekali pun tentang penyakit pasien tadi.

Penyampaian keterangan akan penyakit pasien kepada pihak keluarga (isteri / suami /anak) ini menunjukkan seolah-olah kemandirian seorang pasien belumlah diakui sepenuhnya meski ia telah berusia

dewasa, sementara itu kewenangan pihak keluarga terlihat sedemikian besar.

Menurut Husein Kerbala, mengatakan bahwa fungsi informasi yang utama bagi pasien adalah :³³

sebagai dasar atau landasan bagi persetujuan yang akan ia berikan kepada dokter, sehingga apabila informasi yang diberikan dokter itu kurang memadai atau dokter tidak memberikan informasi sama sekali, maka pasien tidak akan mempunyai landasan yang cukup untuk memutuskan memberi atau tidak memberi persetujuan kepada dokter dan bila terpaksa ia harus memberi persetujuan dalam keadaan ia sendiri tidak tahu atau tidak mempunyai pengetahuan mengapa ia harus menyetujui suatu tindakan medis, maka persetujuan itu tidak mempunyai kekuatan hukum sama sekali.

Memberikan informasi medis saat ini termasuk tugas dan tanggung jawab dokter. Artinya dokter wajib menyampaikan informasi medis kepada pasien itu baik diminta maupun tidak diminta, kecuali apabila dokter menilai bahwa informasi tersebut dapat merugikan kepentingan kesehatan pasien atau pasien menolak diberikan informasi.

Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas bahwa pengertian *informed consent* adalah persetujuan yang diberikan pasien kepada dokter akan upaya medis yang akan dilakukan terhadap dirinya dan didasarkan atas informasi dari dokter sebelumnya. Informasi bagi pasien juga berfungsi sebagai perlindungan atas hak pasien untuk menentukan dirinya sendiri.

³³ *Ibid*, hlm.64

Menurut Azrul Azwar dalam Husein Kerbala, mengemukakan 5 hal pentingnya informed consent bagi dokter, adalah sebagai berikut :³⁴

1. Dapat membantu lancarnya tindakan kedokteran
2. Dapat mengurangi timbulnya akibat sampingan dan komplikasi.
3. Dapat mempercepat proses pemulihan dan penyembuhan penyakit.
4. Dapat meningkatkan mutu layanan.
5. Dapat melindungi dokter dari kemungkinan tuntutan hukum.

Kehadiran informed consent di manapun juga selalu disambut dengan baik oleh masyarakat cendekiawan, terutama kalangan hukum dan masyarakat awam. Tetapi dalam praktek hal ini tidaklah semulus dan semudah yang diduga, terutama untuk masyarakat Indonesia yang selain sedang berkembang juga memiliki ciri-ciri sosial yang berbeda dalam masyarakat. Salah satu masalah yang timbul dalam penerapan informed consent adalah mengenai hal-hal apa saja yang harus diimpormasikan oleh seorang dokter kepada pasiennya.

Pasal 1 angka (1) Peraturan Menteri Kesehatan No. 290 Tahun 2008 tentang persetujuan tindakan kedokteran bahwa : Persetujuan tindakan kedokteran adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakankedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien.³⁵

Dalam Permenkes ini sangatlah kurang sekali karena hanya mengembangkan informasi dengan tindakan medis yang akan

³⁴ *Ibid*

³⁵ Pasal 1 angka (1) Peraturan Menteri Kesehatan No. 290 Tahun 2008 tentang persetujuan tindakan kedokteran

dilakukan dokter, meski disadari bahwa tidak akan ada peraturan yang mengatur yang mengatur secara mendetail hal-hal yang sangat subyektif ini. Gagasan dasar dari *informed consent* adalah, bahwa keputusan untuk merawat didasarkan pada kerjasama antara dokter dengan pasien.

Menurut Soerjono Soekanto, Syarat-syarat informed consent terdiri dari :³⁶

1. Kewajiban dari dokter untuk menjelaskan informasi kepada pasien
2. Kewajiban dari dokter untuk mendapatkan izin persetujuan dari pasien, sebelum melaksanakan perawatan.

Bahwa syarat-syarat tersebut berisi yang dijelaskan oleh dokter adalah misalnya, keadaan penyakit, tujuan perawatan, resiko akibatnya, hasil-hasil perawatan dan sebagainya. Berdasarkan isi penjelasan informasi, maka tergantung hasil izin persetujuan dari pasien untuk melaksanakan perawatan.

Memang kelihatannya pada pihak dokter hanya terdapat kewajiban, akan tetapi kewajiban juga ada terdapat pada pihak pasien. Salah satu kewajiban dari pasien adalah memutuskan untuk bersama dengan dokter melaksanakan perawatan.

³⁶ Soerjono Soekanto, 1990, Segi-Segi Hukum Hak dan Kewajiban Pasien, Mandar Maju, Bandung.hlm.20

Menurut Soerjono Soekanto, Salah satu syarat informed consent ialah penjelasan informasi kepada pasien yang mencakup unsur-unsur yaitu :

1. Pendidikan untuk pasien
2. Informasi untuk pasien
3. Instruksi untuk pasien
4. Bimbingan untuk pasien.

E. Hak Atas Persetujuan Dalam Pelayanan Medis

Seperti halnya atas hak atas informasi, maka yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa hak atas persetujuan itu merupakan hak pasien. Penekanan ini perlu dikemukakan mengingat selama ini seolah-olah pasien tidak mempunyai hak untuk memberikan persetujuan, tapi hak itu lebih dimiliki oleh keluarga pasien.

Anggapan maupun pendapat seperti ini didasarkan pada kenyataan dalam praktek, karena hampir semua surat persetujuan operasi selalu didahului dengan data keluarga pasien yang akan bertanggung jawab terhadap pasien dan diakhiri dengan tanda tangan keluarga pasien (bapak/ibu/suami/isteri/anak). Keadaan yang seperti ini sudah saatnya diperbaiki dengan format formulir yang dapat memberikan kebebasan dan kemandirian pasien untuk memberikan persetujuan atau tidak menyetujui tindakan yang akan dilakukan oleh dokter.

Apabila pasien telah memahami informasi yang disampaikan oleh dokter, maka pasien akan menyatakan persetujuan bila ia memang menyetujui tindakan medis yang akan diambil dokter sesuai dengan informasi dan dokter tidak boleh melakukan tindakan medis lain dari apa yang telah disetujui oleh pasien. Bila dokter ingin melakukan tindakan medis lain, maka kembali harus menyampaikan informasinya. Dari sini dapatlah dipahami bahwa persetujuan pasien itu sifatnya khusus dan terbatas.

Tindakan medis yang diambil oleh dokter tanpa persetujuan pasien lebih dahulu meski untuk kepentingan pasien tetap tidak dapat dibenarkan secara etika kedokteran dan hukum, sebagaimana telah ditegaskan oleh fatwa Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tentang *informed consent* yang berbunyi : “... Dokter tidak berhak melakukan tindakan medis yang bertentangan dengan kemauan pasien, walaupun untuk kepentingan pasien itu sendiri”.³⁷

Namun terhadap ketentuan tadi terdapat pengecualian, yaitu dalam keadaan gawat darurat dan terjadinya perluasan operasi yang tidak dapat diduga sebelumnya. Dalam keadaan-keadaan seperti ini dokter dapat melakukan tindakan medis tanpa mendapat persetujuan terlebih dahulu.

Seorang pasien yang datang kepada seorang dokter baik ditempat praktek maupun di rumah sakit untuk diperiksa, dapat diartikan bahwa pasien itu secara tidak langsung sudah memberi izin

untuk diperiksa dan diobati dengan tindakan-tindakan medis tertentu. Tentu saja pemeriksaan dan pengobatan ini bukanlah suatu yang mempunyai resiko yang besar dan berbahaya serta bukan tindakan yang sifatnya invasif. Untuk pemeriksaan yang kompleks dan invasif serta pengobatan dengan operasi tetap harus dimintakan izin tertulis dari pasien.

Menurut Husein Kerbala, dari sifat tindakan medis tersebut di atas dapat dibedakan bentuk persetujuan pasien yaitu :³⁸

1. Persetujuan tertulis
2. Persetujuan lisan.

Bentuk persetujuan tertulis ini harus dimintakan dari pasien atau keluarga pasien jika dokter akan melakukan suatu tindakan medis invasif yang mempunyai resiko besar.

Hal ini dinyatakan secara tegas dalam Pasal 3 Ayat (1) Permenkes Nomor 290 Tahun 2008 yang berbunyi : “setiap tindakan medik yang mengandung resiko tinggi harus dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang bethak memberikan persetujuan”.

Selanjutnya fatwa Ikatan Dokter Indonesia (IDI) pada butir 3 tentang persetujuan tindakan medis yang mengemukakan bahwa : “setiap tindakan medis yang mengandung resiko cukup besar mengharuskan adanya persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh pasien”.³⁹

³⁷Lihat fatwa Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tentang *informed consent*

³⁸ Husein Kerbala, 1993, Loc cit, hlm.77

³⁹ fatwa Ikatan Dokter Indonesia (IDI) pada butir 3 tentang persetujuan tindakan medis

Persetujuan-persetujuan tertulis itu dalam bentuk formulir-formulir persetujuan bedah, operasi dan lain-lain yang harus diisi (umumnya) dengan tulisan tangan. Dari sudut hukum positif, formulir persetujuan ini sangatlah penting sebagai bukti tertulis yang dapat dikemukakan oleh para pihak kepada hakim bila terjadi kasus malpraktek. Oleh karena itu, pengisian data pada formulir itu haruslah tepat dan benar sehingga tidak akan menimbulkan masalah dikemudian hari bagi para pihak.

Terhadap tindakan medis yang tidak mengandung resiko besar, maka persetujuan dari pasien dapat disampaikan secara lisan kepada dokter. Segi praktis dan kelancaran pelayanan medis yang dilakukan dokter merupakan alasan dan penyampaian persetujuan itu secara lisan. Dapat dibayangkan jika semua persetujuan harus secara tertulis, tentu tidak praktis, kaku dan justru dapat menghambat proses pelayanan medis antara dokter dan pasien.

Meski persetujuan lisan itu diperbolehkan untuk tindakan dokter yang tidak mengandung bahaya besar, hendaknya dokter membiasakan diri untuk menulis / mencatat persetujuan lisan pasien itu pada rekam medis, karena segala hal kegiatan yang dilakukan oleh dokter harus dicatat dalam rekam medis termasuk persetujuan pasien secara lisan.

Keadaan pasien tidak sadar merupakan keadaan yang seringkali terjadi di sarana kesehatan rumah sakit, khususnya di ruang Unit Gawat Darurat (UGD). Dalam kaitan keadaan pasien tidak sadar dengan informed consent, maka kita dapat membedakan antara pasien

yang disertai keluarganya atau yang bertanggung jawab atasannya dan pasien yang tidak disertai.

Terhadap pasien yang disertai oleh keluarganya, maka dokter dapat memberikan informasi dan meminta persetujuan keluarga pasien akan tindakan medis yang akan diambil. Sedangkan bagi pasien yang tidak didampingi keluarganya sementara secara medis berada dalam keadaan gawat atau darurat yang memerlukan tindakan medik segera untuk kepentingannya, maka tidak diperlukan persetujuan dari siapa pun. Sehingga dokter dapat langsung bertindak yang menurut ilmu dan pengalaman medis harus ia lakukan. Namun sedapat mungkin tindakan medis yang akan diambil itu putus-putus oleh minimal dua orang dokter.

Persetujuan (*consent*) merupakan suatu masalah bagi pasien untuk memutuskan dirawat. Kadang-kadang manusia tidak dapat mengerti atau tidak dapat memahami. Misalnya pasien tidak dapat memahami informasi yang dijelaskan oleh dokter atau pasien tidak mengerti penjelasan tertulis. Kalau pasien tidak dapat memahami, maka tidak ada *informed consent*.

Salah satu sumber ketidakmengertian atau ketidakpahaman adalah tidak ada kepastian. Misalnya, dokter berbicara mengenai istilah-istilah kedokteran yang tidak dapat dipahami oleh pasien yang awam atau kadang-kadang diskusi antara dokter dan pasien timbul keadaan konflik, karena kedua pihak terjadi kesalahpahaman.

Bahwa *informed consent* berisi aspek-aspek hukum. Kadang-kadang pasien tidak dapat memahami hukum dan juga dokter tidak mengerti hukum. Dengan demikian, agar ada keserasian harus diusahakan istilah-istilah awam dengan hukum dan juga kedokteran.

Oleh karena itu maka salah satu syarat adalah persetujuan yang menjadi dasar *informed consent*. Dengan demikian, maka pengertian atau pemahaman dan kesukarelaan menjadi dasar atau syarat dari persetujuan.

F. Hubungan Tenaga Medis dan Pasien dalam Pelayanan kesehatan

Menurut D. Veronica Komalawati,⁴⁰ mengatakan bahwa :
“Hubungan dokter dan pasien merupakan suatu perjanjian yang obyeknya berupa pelayanan medis atau upaya penyembuhan, yang dikenal dengan transaksi terapeutik”.

Selanjutnya Husein Kerbala,⁴¹ mengatakan bahwa :

“Hubungan dokter dan pasien disebut sebagai transaksi terapeutik atau kontrak terapeutik yaitu suatu transaksi untuk mencari dan menerapkan terapi yang paling tepat untuk menyembuhkan penyakit pasien. Sebagai suatu kontrak atau perikatan maka transaksi terapeutik itu umumnya bersifat *inspanningsverbintenis* yaitu suatu perikatan di mana prestasinya berupa suatu usaha yang dilakukan secara sungguh-sungguh, tanpa atau tidak mendasarkan pada hasil sebagai prestasinya”.

Perikatan yang timbul dari transaksi terapeutik (penyembuhan) itu disebut *inspanningsverbintenis*, yaitu suatu usaha perikatan yang

⁴⁰ D. Veronika Komalawati, 1989, *Hukum dan Etik dalam Praktek Dokter*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm.84

harus dilakukan dengan hati-hati dan usaha keras. Karena prestasinya berupa suatu upaya, maka hasilnya jelas belum pasti. Akibatnya, apabila upaya itu gagal dalam arti pasien tidak menjadi sembuh atau bahkan meninggal, hal ini merupakan resiko yang harus dipikul baik oleh dokter maupun oleh pasien.

Sebagaimana perikatan pada umumnya, maka terhadap transaksi terapeutik (penyembuhan), juga berlaku ketentuan-ketentuan umum Hukum Perikatan sebagaimana diatur dalam Buku III KUH Perdata. Sebagai suatu perikatan, di dalam transaksi terapeutik (penyembuhan) terdapat dua pihak, yaitu dokter sebagai pemberi pelayanan medis dan pasien sebagai penerima pelayanan medis, hak dokter di satu pihak dan kewajiban pasien di lain pihak secara timbal balik serta prestasi yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak.

Oleh karena itu dalam transaksi terapeutik (penyembuhan) antara dokter dan pasien, kita jumpai hak-hak pasien disatu pihak dan pada pihak lain merupakan kewajiban-kewajiban dari dokter dan demikian pula sebaliknya.

Pada dasarnya transaksi terapeutik (penyembuhan) antara dokter dan pasien, bertumpu pada dua macam hak asasi yang merupakan hak dasar manusia yaitu :

1. Hak untuk menentukan nasib sendiri.
2. Hak atas informasi.

⁴¹ Husein Kerbala, 1993, *Segi-Segi Etis dan Yuridis Informed Consent*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm.38

Dengan kedua hak dasar tersebut, dokter dan pasien bersama-sama menemukan terapi yang paling tepat yang akan digunakan. Sebab dalam hubungan dokter dan pasien, kedudukan pasien sederajat dengan dokter. Bahkan status manusia (pasien) dalam ilmu kedokteran pun tidak lagi sebagai obyek terapi sebagai subyek yang berkedudukan sederajat dengan dokter.

Oleh karena itu, sebelum upaya penyembuhan dilakukan diperlukan adanya persetujuan pasien yang dikenal sebagai informed consent. Persetujuan pasien tersebut didasarkan atas informasi dari dokter mengenai penyakit, alternatif upaya pengobatan serta segala akibat yang mungkin timbul dari upaya pengobatan itu.

Di dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata dinyatakan bahwa untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat yaitu :⁴²

1. Kesepakatan / persetujuan.
2. Kecakapan / kemampuan.
3. Hal tertentu
4. Sebab yang halal.

Transaksi terapeutik merupakan perjanjian (kontrak), sedangkan informed consent merupakan kesepakatan / persetujuan.

Menurut D. Veronica Komalawati, mengatakan bahwa informed consent adalah : “Suatu kesepakatan / persetujuan pasien atas upaya medis yang akan dilakukan dokter terhadap dirinya, setelah pasien mendapat informasi dari dokter mengenai upaya medis yang dapat

dilakukan untuk menolong dirinya disertai informasi mengenai segala resiko yang mungkin terjadi”.⁴³

Informed consent merupakan syarat terjadinya suatu transaksi terapeutik dan bukan syarat syahnya. Sebab syarat syahnya suatu kontrak diperlukan adanya ketiga syarat lainnya seperti yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata tersebut di atas.

Informed consent merupakan syarat terjadinya suatu transaksi / kontrak terapeutik karena transaksi terapeutik itu bertumpu pada dua macam hak asasi yang merupakan hak dasar manusia yaitu hak untuk menentukan nasib sendiri dan hak atas informasi.

Oleh karena pasien yang berkepentingan untuk menentukan apa yang akan dilakukan terhadap tubuhnya, maka jelas bahwa adanya *informed consent* dalam transaksi terapeutik merupakan hak pasien sebelum ia menjalani suatu upaya medis yang dilakukan dokter untuk menolong dirinya. Hak itu berarti suatu kewenangan untuk berbuat atau tidak berbuat, sehingga pasien mempunyai kebebasan untuk menggunakan atau tidak menggunakannya.

Sebenarnya kesepakatan / persetujuan (*informed consent*) itu pada umumnya dianggap telah ada, sebab didasarkan atas kondisi-kondisi sebagai berikut :

1. Secara faktual pasien mau menjalani suatu prosedur kesehatan dalam rangka penanganan terhadap penyakitnya.

⁴² Pasal 1320 KUH Perdata

⁴³ D. Veronika Komalawati, 1989, *loc cit*, hlm.96

2. Dengan atau tanpa persetujuan yang faktual yaitu berdasarkan sikap tindak pasien dapat ditarik kesimpulan bahwa yang bersangkutan telah memberikan persetujuannya.

Secara yuridis, kondisi-kondisi ini merupakan dasar penting untuk menentukan adanya kesepakatan / persetujuan yang diberikan pasien kepada dokter yang merawatnya. Sehingga untuk menilai ada tidaknya kesepakatan / persetujuan pasien, maka sikap tindak pasien harus dimengerti oleh dokter.

Selanjutnya D. Veronica Komalawati,)mengatakan bahwa bentuk-bentuk utama persetujuan pasien yang dikenal adalah :⁴⁴

- 1). Persetujuan efektif yang mencakup :
 - a. Persetujuan ekspresif, yaitu apabila secara faktual pasien mau menjalani suatu prosedur upaya medis dalam rangka penanganan terhadap penyakitnya.
 - b. Persetujuan nonekspresif, yaitu apabila berdasarkan sikap dan tindakan pasien dapat ditarik kesimpulan bahwa pasien yang bersangkutan memberikan persetujuannya.
- 2). Persetujuan implikatif, khususnya dalam keadaan darurat. Sebab dalam keadaan darurat dengan ancaman kematian bagi pasien baik dewasa maupun anak-anak sehingga tidak perlu dipermasalahkan ada tidaknya persetujuan dimaksud, maka dalam keadaan demikian disimpulkan (implikatif) adanya persetujuan pasien yang bersangkutan dan dokter berkewajiban penuh untuk melaksanakan upaya apapun yang wajar untuk menyelamatkan pasien.

Dari penjelasan di atas tampak bahwa pasien dianggap telah memberikan kesepakatan atau persetujuannya pada saat sikap dan tindakannya menunjukkan seperti kondisi-kondisi tersebut di atas. Pada saat itu pulalah transaksi terapeutik (penyembuhan) terjadi, sehingga timbul perikatan antara dokter dan pasien. Di satu pihak

dokter berkewajiban atas suatu prestasi dan pada pihak lain pasien berhak atas prestasi itu, demikian juga sebaliknya.

Adapun perikatan pokok yang ditimbulkan dalam transaksi terapeutik adalah kewajiban dokter untuk melakukan upaya medis dan hak pasien atas upaya medis tersebut serta kewajiban pasien untuk membayar honorarium kepada dokter atas upaya medis yang telah dilakukannya dan hak dokter atas pembayaran honorarium tersebut.

Menurut Surat Keputusan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Nomor 319/PB/A.4/88 tentang informed consent yang berbunyi sebagai berikut :⁴⁵

1. Manusia dewasa dan sehat rohaniyah berhak sepenuhnya menentukan apa yang hendak dilakukan terhadap tubuhnya. Dokter tidak berhak melakukan tindakan medis yang bertentangan dengan kemauan pasien, walaupun untuk kepentingan pasien itu sendiri.
2. Oleh karena itu semua tindakan medis (diagnostik, terapeutik maupun paliatif) memerlukan informed consent secara lisan maupun tertulis.
3. Setiap tindakan medis yang mengandung resiko cukup besar, mengharuskan adanya persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh pasien, setelah pasien itu memperoleh informasi yang

⁴⁴ Ibid.hlm.88-89

kuat tentang perlunya tindakan medis yang bersangkutan serta resiko yang berkaitan dengannya (*informed consent*).

4. Untuk tindakan yang tidak termasuk dalam butir 3, hanya dibutuhkan persetujuan lisan atau sikap diam.
5. Informasi tentang tindakan medis harus diberikan kepada pasien, baik diminta atau tanpa diminta oleh pasien. Menahan informasi tidak boleh, kecuali bila dokter menilai bahwa informasi tersebut dapat merugikan kepentingan kesehatan pasien. Dalam hal ini, dokter dapat memberikan informasi itu kepada keluarga terdekat pasien, kehadiran seorang perawat/paramedik lain sebagai saksi adalah penting.
6. Isi informasi mencakup keuntungan dan kerugian tindakan medis yang direncanakan, baik diagnostik, terapeutik maupun paliatif. Informasi biasanya diberikan secara lisan, tetapi dapat pula secara tertulis (berkaitan dengan informasi *informed consent*). Informasi harus diberikan secara jujur dan benar, terkecuali bila dokter menilai bahwa hal ini dapat merugikan kepentingan kesehatan pasien. Dalam hal ini, dokter dapat memberikan informasi yang benar itu kepada keluarga terdekat pasien.
7. Dalam hal tindakan bedah (operasi) dan tindakan invasif lainnya, informasi harus diberikan oleh dokter yang

⁴⁵ Keputusan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Nomor 319/PB/A.4/88 tentang *informed consent*

bersangkutan itu sendiri. Untuk tindakan yang bukan bedah (operasi) dan tindakan yang tidak infasif, informasi dapat diberikan perawat atau dokter lain, sepengetahuan atau dengan petunjuk dokter yang merawat.

8. Perluasan operasi yang dapat diduga sebelum tindakan dilakukan, tidak boleh dilakukan tanpa informasi sebelumnya kepada keluarga yang terdekat atau yang menunggu. Perluasan yang tidak dapat diduga sebelum tindakan dilakukan, boleh dilaksanakan, bila perluasan operasi tersebut perlu untuk menyelamatkan nyawa pasien pada waktu itu.
9. *Informed consent* diberikan oleh pasien dewasa yang berada dalam keadaan sehat rohani.
10. Untuk orang dewasa yang berada di bawah pengampuan, *informed consent* diberikan oleh orang tua/kurator/wali. Untuk yang dibawah umur dan tidak mempunyai orang tua /wali, *informed consent* diberikan oleh keluarga terdekat/induk semang.
11. Dalam hal pasien tidak sadar / pingsan serta tidak didampingi oleh yang tersebut dalam butir 10 dan yang dinyatakan secara medis berada dalam keadaan gawat dan atau darurat yang memerlukan tindakan medis segera untuk kepentingan pasien, tidak diperlukan *informed consent* dari siapapun dan hal ini menjadi tanggung jawab dokter.

12. Dalam pemberian persetujuan berdasarkan informasi untuk tindakan medis di rumah sakit / klinik, maka rumah sakit /klinik yang bersangkutan ikut bertanggung jawab.

Semakin meningkatnya peranan hukum dalam pelayanan kesehatan, antara lain disebabkan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan, meningkatnya perhatian terhadap hak yang dimiliki manusia untuk memperoleh pelayanan kesehatan, pertumbuhan yang sangat cepat di bidang ilmu kedokteran dihubungkan dengan kemungkinan penanganan secara lebih luas dan mendalam terhadap manusia.

Adanya spesialisasi dan pembagian kerja yang telah membuat pelayanan kesehatan itu lebih merupakan kerja sama dengan pertanggung jawaban di antara sesama pemberi bantuan dan pertanggung jawaban terhadap pasien, meningkatnya pembentukan lembaga pelayanan kesehatan.

Selain itu, ilmu kedokteran kadang-kadang harus dihubungkan dengan usaha dari pad penguasa untuk mengusai individu, misalnya seperti diperlukan pertolongan dari pada dokter untuk membantu orang yang disakiti. Dala hal demikian, ternyata pembentukan kode etik profesional secara medik tidak selalu dapat dihindarkan dari kekejaman ketidakmanusawian dan ketidakberhargaan.

Dengan demikian, adanya gejala seperti itulah yang mendorong orang untuk berusaha menemukan dasar yuridis bagi pelayanan

kesehatan. Lagi pula, perbuatan yang dilakukan oleh para pelaksana pelayanan kesehatan itu sebenarnya juga merupakan perbuatan hukum yang mengakibatkan timbulnya hubungan hukum, walaupun hal ini tersebut seringkali tidak disadari oleh para pelaksana pelayanan kesehatan pada saat melakukan perbuatan yang bersangkutan.

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan baik perorangan, maupun kelompok atau masyarakat secara keseluruhan.

Di dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dirumuskan pengertian upaya kesehatan yaitu : “setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat”.⁴⁶

Kemudian di dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dirumuskan bahwa :Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.⁴⁷

Secara umum pelayanan kesehatan dapat dibedakan dalam dua macam, yaitu pelayanan kedokteran dan pelayanan kesehatan masyarakat. Kedua macam pelayanan kesehatan tersebut mempunyai ciri masing-masing. Bahwa pelayanan kedokteran dapat diselenggarakan

⁴⁶ Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

⁴⁷ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan

secara sendiri, dengan tujuan utamanya ialah untuk mengobati penyakit dan memulihkan kesehatan serta sasaran utamanya adalah perseorangan. Sedangkan pelayanan kesehatan masyarakat umumnya diselenggarakan secara bersama-sama dalam suatu organisasi bahkan harus mengikutsertakan potensi masyarakat dan mencegah penyakit serta sasaran utamanya adalah masyarakat secara keseluruhan.

Pelayanan medik mencakup semua upaya dan kegiatan berupa pencegahan, pengobatan, peningkatan dan pemulihan kesehatan, yang dilaksanakan atas dasar hubungan individual antara para ahli di bidang kesehatan dengan individu yang membutuhkannya.

Untuk dapat diselenggarakannya pelayanan medik yang baik banyak syarat yang harus dipenuhi mencakup delapan hal pokok yaitu, tersedia, wajar, berkesinambungan, dapat diterima, dapat dicapai, dapat dijangkau, efisien dan bermutu.

Tujuan pemberian bantuan pelayanan medik adalah untuk memulihkan dan memperbesar kemampuan orang untuk dapat mengatur diri sendiri sebaik-baiknya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kedudukan dari pemberian bantuan dalam bidang pelayanan kesehatan secara nyata ditentukan oleh hubungan timbal balik antara hak untuk mendapatkan pelayanan dengan hak untuk dapat mengatur diri sendiri.

Selanjutnya menurut D. Veronika Komalawati, bahwa yang dimaksud tujuan pemberian pelayanan medik adalah :⁴⁸ Tujuan pemberian pelayanan medik adalah memberi bantuan atau pertolongan kepada individu untuk meningkatkan kemampuannya menolong dirinya sendiri dalam menghadapi masalah kesehatannya. Untuk itulah diperlukan adanya persetujuan dari individu yang ditolong, sehingga terciptalah hubungan hukum yang didasarkan kerja sama yang baik, kejujuran serta sikap saling percaya.

Dengan demikian, timbulnya hubungan hukum dalam pelayanan medik di samping disebabkan adanya kewajiban setiap individu untuk memelihara dan meningkatkan kesehatannya, juga adanya kewajiban dokter terhadap seseorang yang membutuhkan pertolongannya selaku profesional sampai orang tersebut mampu untuk berusaha mengatasi masalah kesehatannya melalui kerja sama dengan dokter yang merawatnya.

Bahwa dalam hubungan antara dokter dengan pasien yang perlu diperhatikan bukan ada atau tidaknya suatu kontrak yang melandasinya, melainkan adanya hubungan profesional dalam pelayanan medik yang dititikberatkan pada pemberian pertolongan yang didasarkan pada kewajiban memberikan perawatan dan pengobatan.

Pada saat pasien datang kepada dokter untuk meminta pertolongan, terjadilah kontrak secara tidak tertulis. Perikatan yang

⁴⁸ D. Veronika Komalawati, 1999, *Peranan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik*, Citra Aditya Bakti, Bandung.hlm.83

terjadi ialah *insoaningsverbintenis* dan bukan *resultaatsverbintenis*. Walaupun demikian, dokter berkewajiban untuk melakukan semaksimal mungkin menurut ketentuan yang berlaku baginya, dengan tujuan mencapai hasil yang diharapkan. Selain kewajiban utama ini, dokter mempunyai kewajiban lain berdasarkan atas kontrak, umpamanya dalam memenuhi hak pasiennya. Akan tetapi sebaliknya pasien tidak mempunyai tanggung jawab yuridis terhadap dokter karena :

1. Pasien sendiri bertanggung jawab atas kesehatannya terhadap dirinya sendiri dan bukan terhadap dokter.
2. Hubungan kerja sama adalah atas prakarsa pasien dan menyangkut diri pribadi pasien, yaitu kesehatannya.

Oleh karena itu dasar yuridis dari pemberian pertolongan dalam pelayanan medik adalah hak atas perawatan kesehatan dan hak atas penentuan nasib sendiri.

Hubungan pemberian pertolongan dalam pelayanan medik adalah didasarkan atas persetujuan antara dokter dan pasien atau dengan pihak ketiga, sehingga dokter berkewajiban memberikan perawatan dan pengobatan. Hal ini disebut sebagai perjanjian medik, dan dianggap sebagai perjanjian untuk melakukan beberapa pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1601 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dokter maupun pasien mempunyai hak dan kewajiban yang dilindungi oleh undang-undang sehingga kedudukan hukumnya seimbang dan sederajat. Hal ini dapat ditemukan dalam ketentuan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagai berikut :⁴⁹

“Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal” (Pasal 4).

“Setiap orang berkewajiban untuk ikut serta dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan perseorangan, keluarga dan lingkungannya” (Pasal 5).

“Tenaga kesehatan berhak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya” (Pasal 53 Ayat 1).

“Tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk mematuhi standar profesi dan menghormati hak pasien” (Pasal 53 Ayat 2).

Adanya resiko yang tinggi dalam pelayanan medik yang mencerminkan kualifikasi dokter sebagai seorang yang ahli dalam menangani masalah penyakit pasiennya. Disamping itu dokter sebagai aparat pemerintah di bidang kesehatan mempunyai kewajiban yang cukup luas dalam pelayanan kesehatan.

Sehubungan dengan adanya resiko yang cukup tinggi yang erat kaitannya dengan tanggung jawab dokter selaku profesional, maka besar kemungkinan dilakukan upaya untuk mengalihkan resiko melalui berbagai cara antara lain dengan persyaratan eksonerasi yaitu pembatasan tanggung jawab.

Menurut D. Veronika Komalawati, adapun dasar pertanggungjawaban hukum dokter dapat berupa antara lain :⁵⁰

1. Pertanggungjawaban karena kesalahan, yaitu merupakan bentuk klasik pertanggungjawaban yang didasarkan atas tiga prinsip sebagai berikut :
 - a. Setiap tindakan yang mengakibatkan kerugian atas diri orang lain, menyebabkan orang yang melakukannya harus

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan

⁵⁰ D. Veronika Komalawati, 1999, Loc Cit, Hlm.92

membayar kompensasi sebagai pertanggungjawaban kerugian.

- b. Seseorang harus bertanggungjawab tidak hanya karena kerugian yang dilakukan dengan sengaja tetapi juga dengan kelalaian dan kurang hati-hati.
- c. Seseorang harus memberikan pertanggungjawaban tidak hanya atas kerugian yang dilakukannya sendiri, tetapi juga karena tindakan orang lain yang berada di bawah pengawasannya.

Adapun ketiga prinsip tersebut terkandung dalam rumusan Pasal 1365, 1366, 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Pertanggungjawaban karena resiko, sebagai kebalikan dari pertanggungjawaban karena kesalahan. Dalam pertanggungjawaban ini, biasanya juga dihubungkan dengan produk tertentu, misalnya obat, peralatan medik atau alat-alat lainnya.

G. Pelayanan Rumah Sakit dalam melaksanakan Tindakan Medis

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yaitu “ Rumah Sakit adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perseorangan secara paripurna melalui Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan Gawat Darurat.

Rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan selain merupakan suatu konsentrasi berbagai tenaga ahli, juga merupakan lembaga padat modal, padat teknologi dan padat waktu.

Oleh karena itu, rumah sakit selain merupakan tempat rawat inap bagi orang yang mengalami gangguan kesehatan, juga banyak

dimanfaatkan untuk menangani masalah kesehatan, bahkan dapat merupakan tempat pendidikan dan penelitian kedokteran.

Menurut pelayanan yang diberikannya, rumah sakit dapat dikategorikan sebagai Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus. Rumah Sakit Umum berdasarkan kemampuan pelayanannya diklasifikasikan menjadi Rumah Sakit Umum (RSU) Kelas A, B, C, dan D.

Pada umumnya pelayanan medik di Rumah Sakit Umum Kelas D diberikan oleh Dokter Umum, tetapi ada beberapa Rumah Sakit Umum Kelas D yang mampu memberikan pelayanan spesialis dalam jumlah terbatas, sedangkan pada Rumah Sakit Umum Kelas C dapat diberikan minimal empat jenis yaitu pelayanan spesialis bedah, kebidanan dan kandungan, anak dan penyakit dalam.

Selain itu Rumah Sakit Umum Kelas C juga dilengkapi dengan kemampuan di bidang pelayanan medik penunjang, yaitu spesialisasi radiologi, anaestesi dan patologi (laboratorium).

Selanjutnya pada Rumah Sakit Umum Kelas B dapat diperoleh semua jenis pelayanan spesialisasi secara lengkap dan beberapa diantaranya juga memberikan pelayanan subspecialisasi tertentu. Pada Rumah Sakit Umum Kelas A dapat diperoleh pelayanan spesialisasi lengkap maupun sub-spesialisasi dalam jumlah yang relatif lebih banyak dari pada Rumah Sakit Umum Kelas B.

Menurut Soerjono Soekanto, berdasarkan klasifikasi tersebut di atas terdapat rumah sakit-rumah sakit sebagai berikut :⁵¹

1. Rumah sakit kelas A, yang merupakan rumah sakit umum, di sana terdapat pelayanan kesehatan yang spesialis dan subspecialis yang luas.
2. Rumah sakit kelas B, yang merupakan rumah sakit umum yang melaksanakan pelayanan kesehatan spesialis luas.
3. Rumah sakit kelas C, yang merupakan rumah sakit umum yang melaksanakan pelayanan kesehatan paling sedikit dalam empat cabang spesialisasi, yakni :
 - a. Penyakit dalam.
 - b. Bedah.
 - c. Kebidanan / penyakit kandungan.
 - d. Kesehatan anak.
4. Rumah sakit kelas D, yang merupakan rumah sakit umum dengan pelayanan kesehatan yang bersifat umum.
5. Rumah sakit kelas E, yaitu rumah sakit khusus.
Rumah Sakit khusus yaitu Rumah Sakit yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan pada suatu bidang tertentu, misalnya Rumah Sakit Mata, Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Jantung, Rumah Sakit Paru-Paru dan Rumah Sakit Kusta.

Oleh karena sepanjang perkembangannya Rumah Sakit di Indonesia tidak semua mampu memberikan pelayanan spesialisasi medik, maka diupayakan pemerataan pelayanan kesehatan melalui sistem pelayanan rujukan disamping regionalisasi rumah sakit. Untuk melaksanakan sistem rujukan tersebut, telah ditetapkan bahwa semua rumah sakit pendidikan untuk suatu wilayah tertentu diberi tugas sebagai pembina rumah sakit lainnya di wilayahnya di bidang rujukan pelayanan kesehatan.

Di dalam sistem Kesehatan Nasional disebutkan bahwa yang dimaksud dengan rujukan upaya kesehatan adalah meliputi rujukan

⁵¹ Soerjono Soekanto, 1987, *Pengantar Hukum Kesehatan*, Remadja Karya, Bandung, hlm.132.

kesehatan dan rujukan medik yang dapat bersifat vertikal, horizontal serta timbal balik. Rujukan kesehatan adalah rujukan pelayanan yang terutama berkaitan dengan upaya peningkatan dan pencegahan, sedangkan yang dimaksud dengan rujukan medik adalah rujukan pelayanan yang terutama berkaitan dengan upaya penyembuhan dan pemulihan.

Oleh karena itu, pelayanan rumah sakit perlu diatur sedemikian rupa, sehingga dapat memanfaatkan sumber yang ada dengan lebih berdaya guna dan berhasil guna. Untuk itu, perlu dihindari adanya tumpang tindih antara berbagai upaya yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta.

Demikian pula, rumah sakit yang dimanfaatkan untuk pendidikan calon dokter dan calon dokter spesialis, harus dapat dibatasi dengan mengkhususkan diri untuk menjadi pusat pelayanan sub spesialisasi tertentu dalam suatu wilayah. Selain itu masing-masing pusat harus dapat melakukan uji coba terhadap teknologi mutakhir secara lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Sehubungan dengan itu menurut D. Veronika Komalawati, pelayanan medik beserta rujukannya dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu :⁵²

1. Tingkat pelayanan dasar.
2. Tingkat pelayanan spesialisasi.
3. Tingkat pelayanan subspesialisasi.

Dengan berkembangnya ilmu kesehatan secara cepat, rumah sakitpun tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya. Peranan rumah sakit yang tidak mencari keuntungan berubah dengan cepatnya. Lembaga tersebut bukan lagi merupakan suatu gedung yang berisi tenaga-tenaga kesehatan yang bekerja secara individual untuk merawat pasien. Rumah sakit menjadi badan usaha yang mempunyai ciri tersendiri yang usahanya tertuju pada pemeriksaan medis dan perawatan medis pasien yang masuk rumah sakit. Rumah sakit bukan merupakan badan usaha dalam arti perusahaan yang bertujuan mencari keuntungan di bidang harta kekayaan.

Menurut Soerjono Soekanto, menyebutkan bahwa : “Rumah sakit menjadi suatu lembaga yang berperan sebagai organisasi yang merupakan pusat pelayanan kesehatan atau unit pelayanan kesehatan. Tugasnya adalah merencanakan dan mengkoordinasi pelayanan kesehatan secara menyeluruh”.⁵³

⁵² D. Veronika Komalawati, 1999, *Loc Cit*, Hlm.100

⁵³ Soerjono Soekanto, 1987, *Op Cit*, hlm.128

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.⁵⁴

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif.⁵⁵ Metode deskriptif adalah metode yang dilakukan untuk menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya. Dalam penelitian ini metode deskriptif digunakan untuk memperoleh deskripsi Fungsi yuridis rekam medis dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Seluma.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil penilaian, penelitian dan pengolahan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku

⁵⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, 2010, hlm.280

atau dokumentasi yang biasanya disediakan perpustakaan umum atau perpustakaan milik pribadi.⁵⁶ Dalam penelitian ini, data sekunder tersebut meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

D. Lokasi, Populasi dan Sampel

a. Lokasi Penelitian di Rumah Sakit Umum Daerah Seluma

b. Populasi

Menurut J. Supranto Populasi adalah "sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri dan karakteristik yang sama". Masih menurut J. Supranto mengatakan bahwa "populasi adalah kumpulan lengkap dari seluruh elemen yang sejenis akan tetapi dapat dibedakan karena karakteristiknya". Maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah semua pihak yang terlibat dalam penelitian ini.⁵⁷

c. Sampel

Menurut Soerjono Soekanto, yang dimaksud dengan sample adalah : "setiap manusia atau unit dalam populasi yang mendapat kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai unsur dalam sampel atau mewakili populasi yang akan diteliti".⁵⁸

Adapun metode penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan *Purposive*, yaitu informan yang ditentukan sendiri

⁵⁵ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009, hlm.78

⁵⁶ Soni Kraf dan Mikhael Dua, *Ilmu Pengetahuan Suatu Tinjauan Filosofis*, Kanisius, Yogyakarta, 2001, hal.68

⁵⁷ J. Soepranto, *Metodelogi Penelitian Sosial*, Media Cipta, Jakarta, 2003, Hlm.23

⁵⁸ Soerjono Soekanto, *Metodelogi Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2005, Hlm.172

berdasarkan pengetahuan, pengalaman dan pendidikan. Adapun informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah:

- a. Tiga (3) orang Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Seluma
- b. Tiga (3) orang Perawat Rumah Sakit Umum Daerah Seluma
- c. Lima (5) orang pasien Rumah Sakit Umum Daerah Seluma

E. Teknik Pengumpulan data

Untuk mendapatkan data yang akurat dan menjaga keabsahan (validitas) data, dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan mempergunakan beberapa metode, yaitu :

a. Studi Dokumentasi

Yaitu mengupulkan data melalui studi terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur, tulisan para ahli seperti makalah, artikel, kertas kerja maupun majalah yang ada relevansinya dengan objek penelitian.

Data yang diperoleh dari studi dokumentasi dipergunakan sebagai bahan hukurn. primer (bahan hukum yang mengikat) dan bahan hukum sekunder (teori-teori hukum dan pendapat para ahli hukum lainnya).

b. Penelitian Lapangan (*Field research*)

Data lapangan diperoleh dari hasil wawancara, yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung dengan responden. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara bebas dan mendalam (*in depth interview*) kepada informan yang menjadi nara sumber dalam penelitian ini.

F. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

Analisis data dalam penelitian ini pada hakikatnya dilakukan cara terus menerus sejak awal sampai akhir penelitian. Dalam analisis data ini data disusun yaitu digolongkan dalam pola, tema atau katagori setelah itu diadakan interpretasi, yaitu member makna, menjalankan pola atau katagori dan mencari keterikatan berbagai konsep. Dengan begitu penelitian ini dengan judul Fungsi yuridis rekam medis dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Seluma, dilakukan dengan menggunakan cara deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Data primer dan data sekunder yang telah diperoleh dikumpulkan dengan dan diseleksi serta disempurnakan untuk menjaga validitas dan reabilitas (kebenaran data), setelah karya ilmiah disusun dalam bentuk laporan berbentuk tesis.

BAB IV

FUNGSI YURIDIS REKAM MEDIS

1. Fungsi yuridis rekam medis dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Seluma

Pembangunan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kenyamanan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum, sebagaimana yang diamanatkan didalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat. Salah satu unsur utama dalam sistem pelayanan kesehatan yang prima adalah tersedianya pelayanan medis oleh dokter dan dokter gigi dengan kualitasnya yang terpelihara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Dengan semakin berkembangnya dunia kesehatan di Indonesia, rekam medis mempunyai peranan tidak kalah pentingnya dalam menunjang pelaksanaan sistem kesehatan nasional. Rekam medis sangat penting selain untuk diagnosis, pengobatan juga untuk evaluasi pelayanan kesehatan, peningkatan efisiensi kerja melalui penurunan mortalitas dan motilitas serta perawatan penderita yang lebih sempurna. Rekam medis berisi informasi lengkap perihal proses pelayanan medis di masa lalu,

masa kini dan perkiraan terjadi di masa yang akan datang. Dokter yang merawat pasien bertanggungjawab atas kelengkapan dan keakurasian pengisian rekam medis. Didalam praktek memang dapat saja pengisian rekam medis dilakukan oleh perawat, namun dokter yang merawat pasienlah yang bertanggungjawab. Perlu diingat kelengkapan dan keakurasian isi rekam medis sangat bermanfaat, bagi perawatan dan pengobatan pasien sebagai bukti hukum bagi rumah sakit dan dokter, maupun bagi kepentingan penelitian medis dan administratif. Dengan meningkatnya kerumitan sistem pelayanan kesehatan, rekam medis (*medical record*) menjadi semakin penting. Disamping pentingnya dibidang hukum kesehatan, adanya rekam medis mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan yang diterima oleh pasien. Rekam medis berisi tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan serta tindakan dan pelayanan lain yang diberikan oleh dokter kepada seorang pasien selama menjalani perawatan disuatu sarana pelayanan kesehatan.

Disamping fungsi dan tujuannya untuk memberikan fasilitas taraf pelayanan kesehatan yang tinggi, rekam medis juga dapat dipergunakan sebagai bahan pendidikan, penelitian. Dan dibidang hukum, rekam medis digunakan untuk bahan pembuktian di sidang peradilan dan sarana mengembalikan ingatan para pihak yang berperkara. Permasalahan dan kendala utama pada pelaksanaan rekam medis adalah dokter dan dokter gigi tidak menyadari sepenuhnya manfaat dan kegunaan rekam medis, baik pada sarana pelayanan kesehatan maupun pada praktik perorangan, akibatnya rekam medis dibuat tidak lengkap, tidak jelas dan tidak tepat

waktu. Karena itu, diperlukan acuan rekam medis penyelenggaraan praktik kedokteran yang berkaitan dengan aspek hukum yang berlaku baik untuk rumah sakit, perorangan dan pelayanan kesehatan lain. Rekam medis merupakan hal yang sangat menentukan dalam menganalisa suatu kasus dan sebagai alat bukti utama yang akurat. Diantara semua manfaat rekam medis, yang terpenting adalah aspek hukum rekam medis.

Rumah sakit sebagai suatu organisasi dalam menjalankan tugasnya memberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat menghasilkan suatu hasil samping kegiatan administrasi yang berupa arsip. Arsip yang dihasilkan dapat berupa arsip fasilitatif dan arsip substantif. Arsip fasilitatif tercipta akibat pelaksanaan kegiatan yang bersifat penunjang, yaitu arsip keuangan, arsip kepegawaian. Arsip substantif tercipta akibat pelaksanaan kegiatan yang bersifat pokok atau yang merupakan tugas utama rumah sakit sebagai suatu organisasi, yaitu arsip medis atau rekam medis atau *medical record*.

Rekam medis sebagai data riwayat kesehatan pasien sangat diperlukan dalam bidang kesehatan. Riwayat pasien ini akan digunakan oleh dokter untuk menangani pasien secara berkelanjutan. Pada kasus pasien berobat hanya di satu rumah sakit setiap kali pasien berobat riwayat penyakitnya akan selalu tercatat sehingga dokter bisa mendapatkan data yang cukup tentang pasien yang sedang dihadapi, bagaimana sejarah penyakit yang diderita maupun pernah diderita sebelumnya, serta penanganan apa saja yang sudah pernah diberikan. Informasi ini berharga bagi dokter yang melakukan penanganan untuk memberikan diagnosa dan

terapi yang tepat. Untuk itu dibutuhkan suatu sistem informasi rekam medis yang dapat memberikan kemudahan dalam menyediakan informasi tentang pasien ketika dibutuhkan kapan saja. Sistem informasi rekam medis juga harus dapat menjaga kerahasiaan data pasien sehingga data pasien tersebut tidak begitu saja dapat diakses oleh sembarang orang.

Rekam medis adalah salah satu unit vital dalam struktur organisasi rumah sakit. Merupakan sumber dokumen yang menjadi rujukan utama dalam menganalisis perkembangan kesehatan masyarakat secara personal. Rekam medis menyimpan informasi dan data-data pribadi pasien yang berobat dirumah sakit maupun dokter praktek. Oleh karena itu sifat rekam medis itu adalah rahasia. Team medis ini terdiri dari dua jenis, yaitu : catatan dan dokumen, namun jamaaknya tetap disebut secara keseluruhan sebagai rekam medis. Rekam medis ini dibuat tidak hanya sebagai bentuk dokumen pertanggung jawaban aktivitas, tetapi juga sebagai bentuk tertib administrasi untuk meningkatkan kinerja pelayanan rumah sakit. Untuk beberapa pemakaian dengan tujuan dan prioritas dan berbeda-beda yang terdiri dari kedokteran, perawat, dan petugas lainnya.

Fungsi pertama perekaman medis dalam catatan ini mencerminkan perawatan khusus yang diberikan oleh setiap pelayanan kesehatan. Pada dasarnya, rekam medis dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk arsip. Ini karena sifatnya sebagai dokumen pertanggungjawaban segala tindakan medis yang dilakukan rumah sakit. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga

negara. Isi dari semua catatan harus mencakup tiga unsur fakta. Dalam memenuhi catatan dokumentar harus memenuhi tiga kriteria lainnya:

- a. Harus berdasarkan fakta
- b. Semua catatan harus tepat pada waktunya, yaitu tidak dikerjakan berjam-jam atau sehari-hari kemudian.
- c. Semua catatan harus tepat

Apabila kriteria ini udah terpenuhi, catatan harus dapat dibaca dan di tandatangani. Fungsi kedua rekaman medis adalah, sebagai sumber data dan sarana umum untuk komunikasi. Untuk menjadikan dokumen ini secara objektif diperlukan anggota kelompok atau tim saat melakukannya. Setiap kelompok perlu mengetahui yang sedang dilakukan oleh kelompok lain, apa yang dipikirkan kelompok lain dan persoalan-persoalan apa yang sedang mereka tangani unsur fakta dan gaya tiap caatatan ini sangat penting untu fungsi ini. Kegagalan untuk merekan pemikiran, kejadian penting tertentu, interprestasi data-data utama dan rencana atau pertimbangan pada saat ini oleh dokter dan perawat kesehatan lainnya.

Fungsi ketiga rekaman medis adalah sebagai dokumen untuk tujuan medikolegal.seandainya, terjadi kecelakaan medis, kejadian buruk, hasil yang merugikan, atau malprakter, rekaman medis yang disimpan dengan baik merupakan modal yang sangat penting untuk memberi pelayanan kesehatan. Proses pengadilan yang tepat, tidak pada tempatnya atau biasa saja selalu berlangsung bertahun-tahun kejadian tersebut. Fakta-fakta dari rekam medis merupakan pernyataan satusatunya tenang

perawatan pasien. Catatan ini merupakan cara satu-satunya untuk merekonstruksi kejadian-kejadian dan keadaan-keadaan yang dipermasalahkan. Didalam rekam medis ini perhatian utamanya lebih ke sistem medikolegal, yaitu untuk melindungi hak istimewa pasien yang khas, dan memastikan bahwa informasi yang penting diberikan kepada setiap pasien tepat pada waktunya secara jelas dan benar.

Fungsi keempat rekaman medis adalah sebagai dokumen untuk kualitas jaminan keperawatan, pemeriksaan pemanfaatan dan pembayaran kembali oleh pihak ketiga. Sekali lagi, rekaman medis ini harus mencatat dengan jelas status pasien dan kebutuhan-kebutuhan khusus untuk perawatan yang harus diberikan pada keadaan kesehatan pasien sekarang. Apabila kejadian tersebut tidak dicatat dalam kejadian catatan sama artinya tidak ada perawatan penyalahgunaan yang tidak ada dibayarkan kembali.

Fungsi rekam medis yang kelima adalah sebagai sumber pendidikan dan riset. Rekam medis yang ditulis dengan baik memberikan kepada mahasiswa kedokteran perkembangan, proses penyakit, dan wawasan tentang efek berbagai tindakan. Penelitian retrospektif yang bergantung pada pengala yang baik membuat rekaman medis yang baik merupakan salah satu sumber utama pengetahuan rekam medis yang baru. Dari fungsi-fungsi yang diatas, dan memenuhi alenia-alenia tersebut dalam penulisan yang akan menguraikan dan meningkatkan kemampuan untuk menyusun suatu dokumen yang ringkas dan bermanfaat.

Rekam medis ini mencakup beberapa laporan dari hasil pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan radiologi. Kebanyakan rekam medis ini digunakan pada rumah sakit dan kantor dengan bersumber kepada keterangan seperti data laboratorium pada suatu bagian. Pada dekat terakhir ini, Larence Weed telah menganjurkan cara lain untuk menyusun keterangan pada setiap rekam medis penderita berdasarkan sistem yang berorientasi kepada permasalahan dengan menggunakan sistem pencatatan medik berorientasi permasalahan (CMOP), oleh karena itu dalam melakukan penilaian dan perencanaan penderita dengan sistem tersebut juga melibatkan informasi secara jelas sistematis dan dinamis.

Unsur-unsur CMOP:

- a. Data dasar
- b. Daftar masalah
- c. Catatan catatan yang berorientasi kepada permasalahan
- d. Ringkasan yang berorientasi kepada permasalahan

Daftar masalah mengandung pernyataan-pernyataan yang bernomor maupun yang berjudul tentang kesehatan penderita atau masalah-masalah medik yang membutuhkan perhatian dan pertimbangan dalam menegakkan diagnosis, melaksanakan pengobatan dan aktivitas pendidikan penderita. daftar tersebut di terbitkan atas data dasar yang di rumuskan pada saat pertama kali dilakukan penilaian terhadap penderita dan judul-judulnya mencerminkan sifat dari pada tiap masalah ,seperti sebuah diagnosis ,suatu tanda atau gejala yang membutuhkan penilaian (perasaan nyeri pada dada),atau masalah sosial atau lingkungan

mempunyai pengaruh atas kesehatan penderita (ketidak mampuan penderita membiayai pengobatan,penderita tengah menghadapi perkara perceraian).masalah-masalah yang harus dihadapi penderita dapat bersifat akut atau kronik,aktif atau yang telah berubah.

Setelah berhasil mendapatkan data dasar awal,rumuskan suatu daftar masalah kemudian uraikan secara singkat rencana pemeriksaan diagnostik. Pemeriksaan yang telah dipilih untuk menadakan penilaian atas setiap kemungkinan dan setiap tindakan pengobatan yang dilakukan. Selama melakukan pemeriksaan pada seorang penderita,data yang didapatkan dari hasil pengamatan disamping hasil pemeriksaan laboratorium,dan yang berasal dari sumber-sumber lain harus dicatat pada interval-interval yang sesuai serta dilakukan penilaian dalam suatu catatan pada perkembangan serta kemajuan yang berorientasi kepada permasalahan,jika dilakukan pengamatan yang dilakukan berulang kali tentang perjalanan suatu masalah yang spesifik dalam jangka waktu tertentu.

Fungsi yuridis rekam medis dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Seluma yaitu untuk menyatakan perkembangan penyakit pasien, sehingga dokter dapat melakukan tindakan medis yang memadai terhadap pasien. Medical record sebagai rekaman yang diisi oleh para pihak dalam melakukan pelayanan medis yang menampilkan mutu, kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, yang dilakukan oleh para dokter dan para medik, maka

rekam medik harus ditanda tangani oleh para pihak yang terlibat dalam pelayanan medik/kesehatan dokter dan para medis.

Fungsi yuridis Rekam medis dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Seluma yaitu betapa pentingnya catatan yang lengkap, jelas, ringkas dari rekam medis karena rekam medis juga bermanfaat dan merupakan satu-satunya alat komunikasi yang penting antara tim tenaga kesehatan yang secara langsung menangani pasien.

Selain itu rekam medis juga sangat berguna untuk dipergunakan untuk memenuhi beberapa keperluan, antara lain :

1. Dasar pemeliharaan dan pengobatan pasien.
2. Bahan pembuktian dalam perkara hukum
3. Bahan untuk keperluan penelitaian dan pendidikan
4. Dasar pembayaran biaya pelayanan kesehatan
5. Bahan untuk menyiapkan statistik kesehatan.

Fungsi yuridis rekam medis dalam pelayanan kesehatan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Seluma yaitu suatu tempat untuk mencatat segala gejala-gejala yang timbul selama pengamatan perawat atau dokter dalam melakukan perawatan medis terhadap pasien dan perkembangan penyakit pasien, sehingga dokter dapat melakukan tindakan medis yang memadai terhadap pasien nantinya.

2. Pelaksanaan rekam medis dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Seluma

Pelaksanaan rekam medis dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Seluma sudah digunakan sesuai dengan fungsinya oleh petugas Rumah Sakit Umum Daerah Seluma secara tertulis pada setiap tahap pelayanan kesehatan. Catatan medis tersebut dibubuhi nama dan tanda tangan petugas yang bersangkutan. Selanjutnya menurut beliau diatas, bahwa pelaksanaan rekam medis dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Seluma yaitu apabila rekam medis merupakan kumpulan segala kegiatan para pelayanan kesehatan yang ditulis, maka dengan demikian rekam medis mencerminkan setiap langkah yang diambil dalam rangka hubungan antara dokter dengan pasien. Karena rekam medis yang demikian, pembuatan rekam medis harus mencerminkan kualitas/mutu/derajat pelayanan kesehatan yang diberikan sang pengobat kepada sang penderita. Oleh karena itu merupakan suatu tanggung jawab dari setiap dokter dan staf rumah sakit yang merawat pasien untuk memeriksa, apakah rekam medik pasien sudah lengkap dalam waktu yang wajar sesudah pasien ke luar rumah sakit. Kini setiap rumah sakit diwajibkan mempunyai bagian rekam medik yang dikepalai oleh seorang terdidik khusus untuk itu.

Pelaksanaan rekam medis dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Seluma ialah sudah dilaksanakan oleh petugas atau dokter Rumah Sakit Umum Daerah Seluma secara tertulis pada setiap tahapan pelayanan medis. Rekam Medis tersebut dibubuhi nama

dan tanda tangan petugas atau dokter yang bersangkutan. Seorang perawat harus mengamati dan mencatat tanda-tanda atau gejala-gejala yang di rasakan oleh pasien, walaupun ia tidak tahu persisi gejala apa ini. Jika informasi gejala-gejala tadi ada tertulis di dalam rekam medis, maka dokter yang merawat akan segera mengetahuinya dan bisa langsung mengintruksikan untuk dilakukan tindakan-tindakan yang diperlukan.

Untuk meyakinkan bahwa setiap orang memperhatikan apa yang di imformasikan secara lengkap dan akurat mengenai pelayanan medik/kesehatan, maka oleh sebab itu dibuat rekaman tertulis. Suatu rekaman medik/kesehatan yang baik membantu perawatan secara profesional pasien, disamping memberikan refleksi mengenai kualitas/mutu/derajat perawatan pelayanan medik/kesehatan, rekam medik yang tertulis itu merupakan kunci dalam suatu proses peradilan baik perdata maupun pidana.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, jelaslah bahwa fungsi rekam medis dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Seluma yaitu untuk menyatakan perkembangan penyakit pasien, sehingga dokter dapat melakukan tindakan medis yang memadai terhadap pasien. Karena rekam medis merupakan kumpulan segala kegiatan para pelayanan kesehatan yang ditulis, maka dengan demikian medical records mencerminkan setiap langkah yang diambil dalam rangka hubungan antara dokter dengan pasien.

Seorang perawat harus mengamati dan mencatat tanda-tanda atau gejala-gejala yang di rasakan oleh pasien, walaupun ia tidak tahu persisi gejala apa ini. Jika informasi gejala-gejala tadi ada tertulis di dalam rekam medis, maka dokter yang merawat akan segera mengetahuinya dan bisa langsung mengintruksikan untuk dilakukan tindakan-tindakan yang diperlukan.

Pembuatan rekam medis harus mencerminkan kualitas/mutu/derajat pelayanan kesehatan yang diberikan sang pengobat kepada sang penderita. Oleh karena itu merupakan suatu tanggung jawab dari setiap dokter dan staf rumah sakit yang merawat pasien untuk memeriksa, apakah rekam medik pasien sudah lengkap dalam waktu yang wajar sesudah pasien ke luar rumah sakit. Kini setiap rumah sakit diwajibkan mempunyai bagian rekam medik yang dikepalai oleh seorang terdidik khusus untuk itu.

Bahwa Fungsi yuridis rekam medis dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Seluma yaitu untuk menyatakan perkembangan penyakit pasien, sehingga dokter dapat melakukan tindakan medis yang memadai terhadap pasien.

Oleh sebab itu rekam medik yang lengkap harus memuat 4 (empat) macam data-data, seperti :

1) Data Pribadi

Seperti nama, nomor Kartu Tanda Penduduk, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, alamat sekarang, keluarga

terdekat, pekerjaan, nama dokter dan lain-lain keterangan yang diperlukan untuk identifikasi.

2) Data finansial

Seperti nama / alamat majikan/perusahaan, perusahaan asuransi yang menanggung, tipe asuransi, dan nomor polis.

3) Data Sosial

Kewarganegaraan/kebangsaan, keturunan, hubungan keluarga, penghidupan, kegiatan masyarakat, dan data lain mengenai kedudukan sosial pasien.

4) Data Medik

Merupakan rekam klinis dari pasien, suatu rekaman riwayat pengobatan yang berkesinambungan yang diberikan kepada pasien selama ia dirawat di rumah sakit. Data-data ini memuat hasil pemeriksaan fisik, riwayat penyakit, pengobatan yang diberikan, intruksi dokter, laporan laboratorium klinik, laporan-laporan : konsultasi, anastesi, operasi, formulir informed consent, catatan perawat dan laporan, catatan lain yang terjadi dan diberikan selama pasien dirawat.

Karena rekam medik sebagai rekaman yang diisi oleh para pihak dalam melakukan pelayanan medik/kesehatan yang menampilkan mutu, kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, yang dilakukan oleh para dokter dan para medik, maka rekam medik harus ditandatangani oleh para pihak yang terlibat dalam pelayanan medik/kesehatan dokter dan para medis.

Betapa pentingnya catatan yang lengkap, jelas, ringkas dari rekam medis. Karena rekam medis juga berfungsi dan merupakan satu-satunya alat komunikasi yang penting antara tim tenaga kesehatan yang secara langsung menangani pasien. Selain itu rekam medik juga sangat berguna untuk dipergunakan untuk memenuhi beberapa keperluan, antara lain :

1. Dasar pemeliharaan dan pengobatan pasien.
2. Bahan pembuktian dalam perkara hukum
3. Bahan untuk keperluan penelitaian dan pendidikan
4. Dasar pembayaran biaya pelayanan kesehatan
5. Bahan untuk menyiapkan statistik kesehatan.

Rekam Medis juga berfungsi untuk tempat mencatat segala gejala-gejala yang timbul selama pengamatan perawat atau dokter dalam melakukan perawatan medis terhadap pasien dan perkembangan penyakit pasien, sehingga dokter dapat melakukan tindakan medis yang memadai terhadap pasien nantinya.

Pelaksanaan rekam medis dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Seluma sudah digunakan sesuai dengan fungsinya oleh petugas Rumah Sakit Umum Daerah Seluma, yaitu dibuat secara tertulis pada setiap tahap pelayanan kesehatan. Catatan medis tersebut dibubuhi nama dan tanda tangan petugas Rumah Sakit Umum yang bersangkutan.

Tujuan rekam medis adalah menunjang tercapainya tertib administrasi dalam rangka upaya peningkatan pelayanan

kesehatan. Tanpa didukung suatu sistem pengelolaan rekam medis yang baik dan benar, mustahil tertib administrasi di tempat pelayanan kesehatan akan berhasil sebagaimana yang diharapkan. Sedangkan tertib administrasi merupakan salah satu faktor yang menentukan di dalam upaya pelayanan kesehatan.

Kegunaan rekam medis secara umum adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai alat komunikasi antara dokter dan tenaga ahli lain yang ikut ambil bagian di dalam memberikan pelayanan, pengobatan, perawatan kepada pasien.
- b. Sebagai dasar untuk merencanakan pengobatan/perawatan yang harus diberikan kepada pasien.
- c. Sebagai dasar di dalam perhitungan biaya pembayaran pelayanan medis pasien.
- d. Sebagai bahan yang berguna untuk analisis, penelitian dan evaluasi terhadap kualitas pelayanan yang diberikan kepada pasien.
- e. Melindungi kepentingan hukum bagi pasien, rumah sakit maupun dokter dan tenaga kesehatan lainnya.
- f. Sebagai bukti tertulis atas segala tindakan pelayanan, perkembangan penyakit dan pengobatan selama pasien berkunjung/ dirawat di rumah sakit.
- g. Menjadi sumber ingatan yang harus didokumentasikan serta bahan pertanggung jawaban dan laporan.
- h. Menyediakan data-data khusus yang sangat berguna untuk keperluan penelitian dan pendidikan.

Tujuan rekam medis adalah menunjang tercapainya tertib administrasi dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kesehatan. Tanpa didukung suatu sistem pengelolaan rekam medis yang baik dan benar, mustahil tertib administrasi di tempat pelayanan kesehatan akan berhasil sebagaimana yang diharapkan. Sedangkan tertib administrasi merupakan salah satu faktor yang menentukan di dalam upaya pelayanan kesehatan.

Ada dua cara pengurusan penyimpanan dalam penyelenggaraan rekam medis, yaitu :

- a. Sentralisasi, diartikan menyimpan rekam medis seorang pasien dalam satu kesatuan, baik rekam medis rawat jalan maupun rawat inap.
- b. Desentralisasi, yaitu penyimpanan rekam medis dengan cara dipisah antara rekam medis rawat jalan dengan rawat inap.

Sistem pelayanan rekam medis adalah suatu sistem yang mengorganisasikan formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan manajemen klinis dan administrasi guna memudahkan pengelolaan dalam melayani pasien yang memandang sebagai manusia seutuhnya, sehingga semua hasil pelayanan kepada pasien dapat dinilai dan dilihat pada formulir-formulir dalam DRM. Tujuan sistem pelayanan rekam medis yaitu menyediakan informasi guna memudahkan pengelolaan dalam pelayanan kepada pasien dan memudahkan pengambilan keputusan manajerial (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, penilaian dan

pengendalian) oleh pemberi pelayanan klinis dan administrasi pada sarana pelayanan kesehatan. Dalam pelayanan rekam medis, alat utamanya adalah formulir, catatan dan laporan yang digunakan untuk mencatat, merekam transaksi pelayanan pasien di setiap tempat atau unit layanan. Tempat atau unit layanan tersebut terbagi menjadi 2 yaitu:

- a. Unit pencatat data yang berada di luar unit rekam medis yaitu :
 - a) Sistem dan prosedur pelayanan rekam medis di tempat penerimaan pasien rawat jalan.
 - b) Sistem dan prosedur pelayanan rekam medis di tempat pelayanan rawat jalan.
 - c) Sistem dan prosedur pelayanan rekam medis di tempat pelayanan gawat darurat
 - d) Sistem dan prosedur pelayanan rekam medis di tempat penerimaan pasien rawat inap.
 - e) Sistem dan prosedur pelayanan rekam medis di tempat pelayanan rawat inap
 - f) Sistem dan prosedur pelayanan rekam medis di instalasi pemeriksaan penunjang.
- b. Unit pengumpul dan pengolah data yang berada di dalam RM :
 - a) Sistem dan prosedur pelayanan rekam medis di assembling.
 - b) Sistem dan prosedur pelayanan rekam medis di koding dan indeksing.
 - c) Sistem dan prosedur pelayanan rekam medis di filing

d) Sistem dan prosedur pelayanan rekam medis di analising

Fungsi dan peran rekam medik di sarana pelayanan kesehatan:

Rekam medis berisi rekaman riwayat penyakit pasien beserta tindakan apa yang telah dilakukan. Salah satu fungsinya adalah dokter bisa tahu perkembangan penyakit pasien lewat rekaman medis tersebut. "Jadi kalau si pasien datang lagi, dokter tinggal membaca catatan itu tanpa banyak bertanya lagi."

Selain itu ada beberapa fungsi yang lebih penting dari rekaman medik, yaitu :

1. Dokumentasi

Rekam medis merupakan sarana untuk penyimpanan berbagai dokumen yang berkaitan dengan kesehatan pasien.

2. Alat bukti

Untuk kasus malapraktik, rekam medis bisa menjadi alat bukti di pengadilan. Dari rekaman medis itu akan terbuka, tindakan salah apa yang telah dilakukan dokter atau perawat bersangkutan. Dokter tidak boleh menghapus tulisan apapun pada rekaman medis."Kalau ada kesalahan tulisan, dokter tidak boleh menghapus, tapi hanya boleh mencoret sekali sehingga tulisan semula masih bisa dibaca, serta diparaf," jelas dokter yang hobi memasak ini.

Dari catatan yang tertera di rekam medis, pasien juga bisa mengajukan protes jika pasien tidak puas, misalnya, karena biayanya terlalu tinggi."Dari catatan medis itu akan terlihat jumlah infus yang

digunakan, obat-obatan apa saja yang diminum serta berapa lama dirawat inap."

Dokter juga sering terbantu dengan data dalam rekam medis dalam keadaan darurat misalnya kecelakaan. Si pasien yang dibawa ke rumah sakit dalam keadaan pingsan, misalnya, nama dalam tanda pengenal bisa dipakai untuk mencari catatan kesehatan di pasien, seperti golongan darah.

3. Identifikasi Jenazah

Fungsi yang tidak kalah penting dari rekam medis adalah untuk identifikasi jenazah yang sulit dikenali. Dalam suatu kecelakaan hebat misalnya, rekam medis sangat membantu dalam mengenali jenazah.

4. Acuan dalam memberikan pelayanan kesehatan

Dapat digunakan sebagai acuan dokter dan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan baik dalam menentukan diagnosis, memberikan pengobatan, tindakan medis dan pelayanan selanjutnya bagi pasien. Rekam medis yang baik, benar, lengkap dan jelas dapat meningkatkan pelayanan kesehatan bagi pasien.

5. Bahan untuk kepentingan penelitian dan pendidikan

Rekam medis dapat menjadi informasi tentang perkembangan penyakit, pengobatan, tindakan medis terutama untuk perkembangan ilmu pengetahuan dalam pengajaran dan penelitian. Dengan rekam medis juga dapat ditentukan angka statistik kasus penyakit, angka kematian, angka kelahiran dan hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan.

6. Sebagai dasar pembayaran biaya pelayanan kesehatan

Rekam medis juga dapat digunakan untuk menentukan jumlah biaya yang harus dibayar oleh pasien dalam pelayanan kesehatan.

Kesehatan pada dasarnya menyangkut semua segi kehidupan, baik dimasa lalu, sekarang, maupun di masa yang akan datang. Dengan demikian jangkauannya sangat luas, dan di dalam sejarah perkembangannya telah terjadi perubahan orientasi nilai dan pemikiran mengenai upaya memecahkan masalah kesehatan. Perubahan orientasi nilai dan pemikiran tersebut pada hakikatnya berkembang sejalan dengan proses perkembangan teknologi dan sosial budaya.

Upaya kesehatan yang semula menitikberatkan pada segi penyembuhan (*kuratif*) berkembang kearah kesatuan upaya kesehatan untuk seluruh masyarakat dengan peran serta masyarakat, yang mencakup upaya peningkatan (*promotif*), pencegahan (*preventif*), penyembuhan (*kuratif*), dan pemulihan (*rehabilitatif*) yang bersifat menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.

Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan No. 24 Tahun 2022 menyatakan bahwa Rekam Medis Elektronik dijelaskan bahwa : Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.”

Kemudian Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Kesehatan No. 24 Tahun 2022 menyatakan bahwa Rekam Medis Elektronik dijelaskan bahwa : “Tenaga kesehatan tertentu adalah tenaga kesehatan yang

ikut memberikan pelayanan kesehatan secara langsung kepada pasien selain dokter dan dokter gigi.

Rekam medik kesehatan sebagai kumpulan segala kegiatan para pelayanan kesehatan yang ditulis, digambarkan, atas aktivitas mereka terhadap pasien. Apabila rekam medis merupakan kumpulan segala kegiatan para pelayanan kesehatan yang ditulis, maka dengan demikian medical records mencerminkan setiap langkah yang diambil dalam rangka hubungan antara dokter dengan pasien.

Menurut alenia 1 Mukadimah Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) menyebutkan : “Sebagai hubungan transaksi terapeutik. Hak pasien dalam hubungan transaksi terapeutik ini dilindungi oleh dokumen Internasional, yang terdiri atas hak atas informasi dan hak untuk menentukan nasib sendiri”.

Karena fungsi rekam medis yang demikian, maka di negara-negara maju telah ditentukan satu standar baku bagi pembuatan rekam medis yang mencerminkan kualitas/mutu/derajat pelayanan kesehatan yang diberikan sang pengobat kepada sang penderita.

Oleh karena itu merupakan suatu tanggung jawab dari setiap dokter dan staf rumah sakit yang merawat pasien untuk memeriksa, apakah rekam medik pasien sudah lengkap dalam waktu yang wajar sesudah pasien ke luar rumah sakit. Kini setiap rumah sakit diwajibkan mempunyai bagian rekam medik yang dikepalai oleh seorang terdidik khusus untuk itu.

Rekam medik yang lengkap memuat 4 (empat) macam data-data, seperti :

1. Data Pribadi
2. Data finansial
3. Data Sosial
4. Data Medik

5) Data Pribadi

Seperti nama, nomor Kartu Tanda Penduduk, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, alamat sekarang, keluarga terdekat, pekerjaan, nama dokter dan lain-lain keterangan yang diperlukan untuk identifikasi.

6) Data finansial

Seperti nama / alamat majikan / perusahaan, perusahaan asuransi yang menanggung, tipe asuransi, dan nomor polis.

7) Data Sosial

Kewarganegaraan/kebangsaan, keturunan, hubungan keluarga, penghidupan, kegiatan masyarakat, dan data lain mengenai kedudukan sosial pasien.

8) Data Medik

Merupakan rekam klinis dari pasien, suatu rekaman riwayat pengobatan yang berkesinambungan yang diberikan kepada pasien selama ia dirawat di rumah sakit. Data-data ini memuat hasil pemeriksaan fisik, riwayat penyakit, pengobatan yang diberikan, intruksi dokter, laporan

laboratorium klinik, laporan-laporan : konsultasi, anastesi, operasi, formulir informed consent, catatan perawat dan laporan, catatan lain yang terjadi dan diberikan selama pasien dirawat.

Rekam medik sebenarnya sangat berguna untuk dipergunakan memenuhi beberapa keperluan, antara lain :

1. Dasar pemeliharaan dan pengobatan pasien.
2. Bahan pembuktian dalam perkara hukum
3. Bahan untuk keperluan penelitaian dan pendidikan
4. Dasar pembayaran biaya pelayanan kesehatan
5. Bahan untuk menyiapkan statistik kesehatan.

Untuk memenuhi persyaratan rekam medik modern, rekam medik harus ditanda tangani. Dan yang menandatangani tidak lain adalah semua pelayan medik yang terlibat sebagai para pihak dalam melakukan pelayanan medik tersebut.

Ada tiga alasan mengapa para pelayan medik (para dokter) harus wajib menandatangani rekam medik yang berisikan sejarah perkembangan kesehatan pasien beserta ringkasannya.

Tanda tangan mereka itu diwajibkan untuk tiga hal, yaitu :

1. Pasien harus dilindungi.
2. Tanda tangan dokter yang merawat itu relevan apabila kasus tersebut sampai di pengadilan, dan
3. Untuk mencegah kegagalan bagi Rumah Sakit dalam memperoleh akreditasi.

Rekam medik sebagai rekaman/catatan yang mencerminkan setiap langkah/tahapan upaya kesehatan yang diambil dalam rangka praktik profesi medik yang dilakukan oleh pengemban profesi medik. Dengan demikian mencerminkan kerapihan, kecepatan dan ketetapan dalam menerapkan hak dan kewajiban profesional yang sudah dilafalkan sebagai sumpah jabatan dokter dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia. Karena itu pula, maka rekam medik mencerminkan derajat, mutu, kualitas pelayanan kesehatan oleh setiap pengemban/pelaksana profesi medik/kesehatan.

Rekam medik sebagai rekaman yang diisi oleh para pihak dalam melakukan pelayanan medik/kesehatan menampilkan mutu, kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, yang dilakukan oleh para dokter dan para medik. Sehubungan dengan hal tersebut, maka rekam medik harus ditanda tangani oleh para pihak yang terlibat dalam pelayanan medik/kesehatan dokter dan para medis.

Rekam medik dapat berfungsi sebagai dokumen hukum, yaitu sebagai alat bukti berdasarkan Undang-undang yang bernilai sebagai keterangan saksi ahli. Salah satu upaya untuk melindungi Rumah Sakit dan dokter (yang bekerja di Rumah Sakit) terhadap tuntutan dan gugatan ganti rugi menurut hukum yang demikian itu diantaranya ialah dengan mengusahakan rekam medik yang lengkap dan akurat.

Salah satu jalan yang kredibel untuk meyakinkan bahwa setiap orang memperhatikan apa yang di informasikan secara lengkap dan akurat mengenai pelayanan medik/kesehatan ini ialah dengan cara membuat

rekaman tertulis. Suatu rekaman medik/kesehatan yang baik membantu perawatan secara profesional pasien, disamping memberikan refleksi mengenai kualitas/mutu/derajat perawatan pelayanan medik/kesehatan, rekam medik yang tertulis itu merupakan kunci dalam suatu proses peradilan baik perdata maupun pidana.

Oleh karena itu sebaiknya dari sekarang para dokter membiasakan diri untuk membuat catatan-catatan data medik pasien dengan lengkap. Rumah Sakit pun melalui struktur organisasinya harus lebih memperhatikan dilaksanakan pencatatan rekam medik dengan baik. Suatu berkas rekam medik yang teratur dan rapih dan dibuat secara kronologis dengan baik dan lengkap akan merupakan bukti yang kuat di Pengadilan.

Catatan di dalam rekam medik harus jelas, dapat dibaca dan lengkap. Tanpa dipenuhi syarat-syarat ini, maka sebuah rumah sakit akan sukar membela diri di depan Pengadilan pada suatu tuntutan malpraktik medik. Rekam medis (*medical record*) adalah data yang bersifat sangat pribadi dan menjadi salah satu informasi yang penting dan wajib. Bagi seorang pasien pada saat menjalani pelayanan kesehatan. Kepemilikan informasi tersebut merupakan kepentingan dasar seorang pasien dan tidak boleh dirahasiakan oleh pasien tersebut kepada penyedia layanan kesehatan manapun. Namun data tersebut rahasia bagi orang lain yang tidak ada sangkut paut nya dengan pasien.

Bentuk rekam medis yang umum kita temui berupa berkas kertas beserta lampiran-lampiran yang tidak sederhana. Data pasien merupakan hal yang paling penting dalam melaksanakan pelayanan kesehatan, karena data

tersebut dapat menentukan diagnose penyakit dan juga dapat menentukan tindakan apa yang baik diberikan kepada pasien. Biasanya data pasien selalu tersimpan kedalam dokumentasi yang berisikan riwayat pengobatan yang di lakukan pasien seperti tanggal pemeriksaan, nama pasien, diagnose penyakit, dan obat apa yang akan di berikan.

Dokumentasi tersebut biasa disebut Rekam Medis atau *Medical Record*. Puskesmas adalah organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat dan memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok. Dengan kata lain puskesmas mempunyai wewenang dan tanggungjawab atas pemeliharaan kesehatan masyarakat dalam wilayah kerjanya.

Rumah Sakit merupakan suatu instansi kesehatan yang bergerak pada pelayanan jasa dan penjualan obat, dalam kegiatan pelayanannya tersebut puskesmas ini merupakan salah satu dari banyak instansi kesehatan yang masih belum memakai system yang terkomputerisasi dalam melakukan kegiatan pelayanannya.

Rekam medis memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting dalam bidang kesehatan, termasuk dalam upaya penegakan hukum terutama pembuktian perkara malpraktek dibidang kedokteran. Dalam hal ini apabila rekam medis sebagai pembuktian disebutkan oleh ahli kedokteran dan dilihat dari perspektif hukum pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, Peraturan Menteri Kesehatan No. 24 Tahun 2022

menyatakan bahwa Rekam Medis Elektronik, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

1. Bahwa Fungsi yuridis rekam medis dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Seluma yaitu untuk menyatakan perkembangan penyakit pasien, sehingga atas dasar kewenangannya dokter dapat melakukan tindakan medis yang memadai terhadap pasien.

Betapa pentingnya catatan yang lengkap, jelas, ringkas dari rekam medis. Karena rekam medis juga berfungsi dan merupakan satu-satunya alat komunikasi yang penting antara tim tenaga kesehatan yang secara langsung menangani pasien.

Selain itu rekam medik juga sangat berguna untuk dipergunakan untuk memenuhi beberapa keperluan, antara lain :

1. Dasar pemeliharaan dan pengobatan pasien.
 2. Bahan pembuktian dalam perkara hukum
 3. Bahan untuk keperluan penelitaian dan pendidikan
 4. Dasar pembayaran biaya pelayanan kesehatan
 5. Bahan untuk menyiapkan statistik kesehatan.
2. Pelaksanaan rekam medis dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Seluma yaitu sudah digunakan sesuai dengan fungsinya oleh petugas Rumah Sakit Umum Seluma secara tertulis pada

setiap tahap pelayanan kesehatan. Catatan medis tersebut dibubuhi nama dan tanda tangan petugas yang bersangkutan.

Karena rekam medis merupakan kumpulan segala kegiatan para pelayanan kesehatan yang ditulis, maka dengan demikian rekam medis mencerminkan setiap langkah yang diambil dalam rangka hubungan antara dokter dengan pasien.

Pembuatan rekam medis harus mencerminkan kualitas/mutu/derajat pelayanan kesehatan yang diberikan sang pengobat kepada sang penderita. Oleh karena itu merupakan suatu tanggung jawab dari setiap dokter dan staf rumah sakit yang merawat pasien untuk memeriksa, apakah rekam medik pasien sudah lengkap dalam waktu yang wajar sesudah pasien ke luar rumah sakit. Sekarang ini setiap rumah sakit diwajibkan mempunyai bagian rekam medik yang dikepalai oleh seorang terdidik khusus untuk itu.

B. Saran

1. Diharapkan agar dokter dalam menjalankan profesinya untuk lebih hati-hati dan juga masih perlu diberikan penyuluhan dan penerangan kepada masyarakat umum sebagai pasien, tentang hak-hak dan kewajibannya.
2. Perlu dipahami secara sungguh-sungguh bahwa rekam medis sebagai catatan yang diisi oleh dokter dalam setiap tahapan melakukan pelayanan medis yang mencerminkan menampilkan mutu, kualitas pelayanan

kesehatan kepada masyarakat, yang dilakukan oleh para dokter dan para medik, maka rekam medik harus ditanda tangani oleh para pihak yang terlibat dalam pelayanan medis dokter dan para medis.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anny Isfandyarie. 2006, *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter Buku I*, Prestasi Pustaka: Jakarta
- Atik Purwandi. 2008, *Konsep Kebidanan Sejarah & Profesionalisme, Kedokteran EGC*: Jakarta
- Dani Wiradharma, 1996, *Hukum Kedokteran*, Bina Aksara, Jakarta.
- D. Veronika Komalawati, 1989, *Hukum dan Etik dalam Praktek Dokter*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- , 1999, *Peranan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Fred Ameln, 1991, *Kapita Selekta Hukum Kedokteran*, Grafikatawa Jaya, Jakarta.
- Husein Kerbala, 1993, *Segi-Segi Etis dan Yuridis Informed Consent*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Hermien Hadiati Koeswadji, 1992, *Beberapa Masalah Hukum dan Medik*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 1998, *Hukum Kedokteran*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- J. Guwandi, 1992, *Rahasia Kedokteran*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta.
- J. Soepranto, 2003, *Metodelogi Penelitian Sosial*, Media Cipta, Jakarta
- Kartono Machmud, 1992, *Teknologi Kedokteran dan Tantangan Terhadap Bio Etika*, Gramedia, Jakarta.
- Koerniatmanto Soetoprawiro, 2002, *Pengaturan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak-anak Dalam Hukum Kewarganegaraan Indonesia. Dalam Kisi Hukum*, Jurnal Ilmiah Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, Tahun 2010
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar.

Mimin Emi. 2004, *Etika Keperawatan Aplikasi Pada Praktik Kedokteran EGC*: Jakarta

Muhammad Mulyohadi Ali dan Ieda Poernomo Sigit Sidi. 2009. *Manual Komunikasi Efektif Dokter-Pasien (Manual Rekam Medis dan Manual Persetujuan Tindakan Kedokteran)*. Jakarta. Penerbit Lembaga Konsultan Peraturan Bisnis Indonesia

Sri Praptianingsih. 2007, *Kedudukan Hukum Keperawatan dalam Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Soerjono Soekanto, 1990, *Segi-Segi Hukum Hak dan Kewajiban Pasien*, Mandar Maju, Bandung.

Soerjono Soekanto, 1987, *Pengantar Hukum Kesehatan*, Remadja Karya, Bandung,

Soerjono Soekanto, 2005, *Metodelogi Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta

Sukardi, 2009, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara.

Sajipto Raharjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti

Soni Kraf dan Mikhael Dua, 2001, *Ilmu Pengetahuan Suatu Tinjauan Filosofis*, Kanisius, Yogyakarta

Soemitro Ronny Hanitijo, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia

Philipus.M. Hardjo, 1988, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan No. 290 Tahun 2008 tentang persetujuan tindakan kedokteran

Peraturan Menteri Kesehatan No. 24 Tahun 2022 tentang rekam medis

Peraturan Menteri Kesehatan No. HK. 02. 02 /MENKES /148 I /2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat.